

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Dipartimento di
Lettere e Filosofia

Corso di Laurea in

Beni culturali

Elaborato scritto di prova finale

Agiografia e culti locali:

il caso di s. Siro di Pavia, venerato in Val Camonica

supervisione

Prof.ssa Antonella Degl'Innocenti

laureando

Fabio Giarelli

co-supervisione

Prof. Emanuele Curzel

Anno Accademico 2022/2023

Trento, 6 dicembre 2023

fabiogiarelli2002@gmail.com

Indice

Introduzione	1
1.1 San Siro vescovo di Pavia	2
1.2 <i>Vita sancti Syri</i> (BHL 7976)	7
1.3 <i>Translatio sancti Syri</i> (BHL 7978)	9
1.4 <i>Ymnus sanctorum Syri et Hiventii</i> (BHL 7977b)	14
1.5 <i>Liber de laudibus civitatis Ticinensis</i> (XIV sec.)	16
2.1 San Siro in Valle Camonica	18
2.2 Elogio di san Siro patrono della Valle Camonica	23
2.3 Tra storia e leggenda: il culto in Valle Camonica	27
2.3.1 La rinascita del culto nel secolo XVII	29
3.1 Iconografia di san Siro, vescovo di Pavia	34
3.2 Raffigurazioni di san Siro in Valle Camonica	35
3.2.1 Cemmo	36
3.2.2 Breno	40
3.2.3 Malegno	43
3.2.4 Raffigurazioni successive al secolo XVII	46
Conclusioni	48
Bibliografia	49
Appendice	58

Introduzione

Il presente lavoro si propone di analizzare il culto di san Siro vescovo di Pavia in Valle Camonica. Venerato come patrono ed evangelizzatore della Valle, il santo conta tuttavia sul territorio camuno una sola chiesa a lui dedicata: la pieve di San Siro a Cemmo, costruita su di uno sperone di roccia a picco sul fiume, uno degli edifici più antichi di tutta la Valle. Diverse trattazioni l'hanno descritta a livello architettonico, ma mai ci si è soffermati sul patrono san Siro e sul suo culto, che ha così poche presenze nella Valle, se paragonato ad altri santi molto più diffusi.

La prima parte dell'elaborato si concentra sulla figura di san Siro vescovo di Pavia attraverso lo studio dei vari testi agiografici a lui dedicati: *Vita sancti Syri* (BHL 7976), *Translatio sancti Syri* (BHL 7978), *Ymnus sanctorum Syri et Hiventii* (BHL 7977b) e *Liber de laudibus civitatis Ticinensis* (XIV sec.).

La seconda sezione si concentra sulla leggenda di san Siro in Valle Camonica riferita da Padre Gregorio Brunelli nel suo volume *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de' popoli camuni*, stampato a Venezia nel 1698, e dall'elogio dedicato a san Siro, in esso contenuto. L'indagine ha offerto l'occasione per esplorare i legami tra i testi agiografici di san Siro vescovo di Pavia e la leggenda camuna che, sviluppatasi solo a livello locale, determinò la scelta di san Siro come evangelizzatore e protettore dell'intera Valle Camonica. Attraverso la consultazione di documenti manoscritti e pubblicazioni a stampa si è ricostruita una storia del culto con particolare attenzione alla sua rinascita nel secolo XVII.

La terza e ultima parte dell'elaborato ha per oggetto l'iconografia di san Siro vescovo di Pavia e le rappresentazioni del santo in Valle Camonica. Attraverso il censimento e l'analisi di dipinti, affreschi e statue del santo, si è potuto proporre un quadro della diffusione del culto, mostrando come, partendo dalla pieve di Cemmo, esso si sia poi spostato al paese di Breno, centro politico e culturale dell'intera Valle.

Infine, nell'Appendice, vengono riportate le immagini di alcune delle più antiche raffigurazioni di san Siro provenienti dalla Valle Camonica, i testi degli elogi scritti da Leone Matina e Padre Gregorio dedicati al santo, il decreto di Mons. Gradenigo che autorizza la festa di san Siro di precetto ecclesiastico, le fedeli di sanità stampate in Valle Camonica e l'*Officium Proprium* dedicato al santo pubblicato a Brescia nel 1693.

1.1 San Siro vescovo di Pavia

Fra i santi vescovi di nome Siro - Siro vescovo di Genova¹, Siro vescovo di Padova², Siro vescovo di Pavia -, Siro di Pavia è stato probabilmente il santo più celebrato. Esso viene indicato nel Martirologio Romano come primo vescovo della città di Pavia, al 9 dicembre³. È inoltre festeggiato il 17 maggio, giorno della sua traslazione, e il 12 settembre assieme a sant'Ivenzio, suo discepolo, come è riportato dal *Martyrologium* di Floro del IX secolo⁴. Il *Martyrologium Hieronymianum*, risalente alla metà circa del secolo V, riporta nel giorno precedente alle idi di settembre, ovvero il 12 settembre, un Siro martire in Panfilia e un Evanzio vescovo di Augustodunum (Autun)⁵. È possibile che Floro abbia utilizzato questa fonte agiografica per il suo *Martyrologium* e abbia identificato in questi due santi gli omonimi vescovi pavesi⁶.

- 1 Per lo studio del culto di san Siro, vescovo di Genova, si vedano: la voce «Syrus ep. Ianuensis» in *BHL* e *BHL Novum Suppl.*; C. da Langasco, *Siro, vescovo di Genova, santo*, in «Bibliotheca Sanctorum», vol. XI, Roma 1968, coll. 1238-1239.
- 2 È possibile si tratti di Siro vescovo di Pavia visto che vengono festeggiati entrambi il 9 dicembre e non è presente alcuna agiografia nota del presule veneto ad eccezione di alcuni elenchi di vescovi della città. L'unica attestazione di carattere iconografico è un mosaico del secolo XII-XIII che si trova all'interno della Basilica di San Marco a Venezia, raffigurante il santo con il nome indicato sopra. Cfr. I. Daniele, *Siro, vescovo di Padova (?)*, *santo*, in «Bibliotheca Sanctorum», vol. XI, Roma 1968, coll. 1239-1241; F. Lanzoni, *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII*, Faenza 1927, vol. I, p. 916; G. Kaftal, *Iconography of the saints in italian painting*, Firenze 1978, vol. III, coll. 955-956.
- 3 Il *Martirologio Romano*, Venezia 1702, nel giorno 9 di dicembre riporta: «A Pavia S. Siro ° primo Vescovo di quella Città, il qual fiori di virtù e miracoli Apostolici. [...] ° Discepolo di S. Ermagora l'anno 58 del vescovato, e 112 della vita si morì». Viene inoltre celebrato il 12 settembre assieme a San Ivenzio: «A Pavia S. Giuvenzio Vescovo, di cui si fa menzione ai 8 di Febraro. Questi fu mandato dal B. Ermagora, discepolo di S. Marco, insieme con S. Siro a quella città; ed ambidue quivi predicando, e risplendendo per grandi virtù e miracoli, illustrarono ancora con le loro divine opere le vicine città; e così nel Pontificale onore con glorioso fine si riposarono in pace». Il *Martirologio Romano*, Roma 2004, invece, riporta solamente san Siro vescovo di Pavia il 9 dicembre: «A Pavia, san Siro, primo vescovo della città».
- 4 Per uno studio riguardante le agiografie di san Siro e, in questo caso, il motivo per cui Floro nel suo *Martyrologium* indica la data del 12 settembre si vedano: A. M. Orselli, *La città altomedievale e il suo santo patrono: (ancora una volta) il «campione pavese»*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 32 - 1 (1978), pp. 12-16 e G. Vocino, tesi di dottorato di ricerca in Storia sociale europea dal Medioevo all'Età Contemporanea, 22° ciclo (A.A. 2006/2007 - A.A. 2008/2009), *Santi e luoghi santi al servizio della politica carolingia (774-877). Vitae e Passiones del regno italico nel contesto europeo*, Università Ca' Foscari Venezia, pp. 120-121 (successivamente indicata come: Vocino, *Santi e luoghi santi* cit.).
- 5 Edizione critica del *Martyrologium Hieronymianum* a cura di G. B. De Rossi e L. Duchesne in *A.A. S.S.*, Nov. t. II, 1, p. 120, Cod. Bern.: «PRID. ID. SEPT. | IN PAMPHILIA Natal Siri. [...] AGUSTIDUNO civitate Evanti epi».
- 6 Orselli, *La città* cit., p. 14: «non pare dubbio abbia identificato nei due santi (che rimangono altrimenti incogniti) i due omonimi vescovi ticinesi [...] costituendoli congiuntamente a soli protagonisti della celebrazione liturgica in un giorno». *A.A. S.S.*, Nov. t. II, 2, pp. 503-504: «Coniuncta in uno laterculo nomina Siri et Evantii (cf. infra, n. 38) Floro Lugdunensi opportunitatem praebuisse videntur ad hunc diem nuntiandi natalem SS. Syri et Iventii, episcoporum Ticinensium, adiecto elogio ex eorumdem Actis».

Tuttavia, già nel secolo XVII, i Bollandisti esprimevano dubbi sull'identificazione di Siro e Ivenzio con gli omonimi riportati nel Martirologio Geronimiano⁷.

Per lungo tempo si è dibattuto sulla cronologia del santo che, secondo alcune fonti agiografiche, sarebbe vissuto nel secolo I mentre studi più recenti lo datano al III ex. - IV in. Ad oggi gli studiosi sono concordi⁸ nell'attribuire a Siro il primato di vescovo di Pavia, fondatore della diocesi pavese. La chiesa di Pavia fino dai suoi primi tempi fu soggetta alla metropoli di Milano che ne nominava i vescovi, almeno fino al VI secolo. La diocesi di Pavia non sopportò mai di buon animo questo stato di cose e cercò di sottrarsi alla soggezione milanese, come testimonia l'opera agiografica di un anonimo pavese che, narrando le Vite dei santi Siro ed Ivenzio primi vescovi di Pavia, rompe ogni legame con Milano facendo risalire ai primordi del cristianesimo l'origine del vescovato di Pavia con la figura di sant'Ermagora, primo vescovo di Aquileia e discepolo di san Marco Evangelista, che affida a Siro il compito di evangelizzare il nord Italia. Tuttavia il testo della *Vita sancti Syri* non fu sufficiente a rifondare la storia della diocesi pavese, che continuò a sottostare alla metropoli milanese⁹.

Nonostante ciò il culto di san Siro si sviluppò a Pavia e nelle città del nord Italia, dove erano ambientati alcuni miracoli narrati principalmente dalla *Vita sancti Syri* (BHL 7976) e dalla *Translatio sancti Syri* (BHL 7978), assieme ad epitomi (BHL 7977) ed altri documenti indicati dai padri Bollandisti nella *Bibliotheca Hagiographica Latina*¹⁰.

7 A.A. S.S., Sept. t. IV, p. 13: «De S. Syro Martyre probabilis in Pamphilia [...] diversusque a S. Syro Ticinensi».

8 Ad eccezione di M. P. Billanovich, *San Siro: falsificazioni, mito, storia*, in «Italia medioevale e umanistica», 29 (1986), pp. 1-54, che ipotizza san Siro vescovo di Concordia e metropolita di Illirico o Dalmazia prima di diventare metropolita dell'Italia settentrionale fino al concilio di Aquileia, dove avrebbe delegato i suoi poteri ad Ambrogio (ma la ricostruzione della vita di san Siro proposta dalla studiosa, con larghe componenti ipotetiche, viene scarsamente considerata dagli studiosi).

9 Per un'analisi storico politica del culto si vedano: F. Lanzoni, *Le origini delle diocesi antiche*, Roma 1923, pp. 568-571; Id., *Le diocesi cit.*, pp. 981-986; P. Majocchi, *Agiografia e potere: culto dei santi e rivendicazioni politiche a Pavia nel medioevo (secoli VI-XV)*, in *Santi, santità e agiografie nell'Italia settentrionale*, Pisa 2017, pp. 17-36; G. Vocino, *Hagiography as an Instrument for Political Claims in Carolingian Northern Italy: The Saint Syrus Dossier (BHL 7976 and 7978)*, in *An Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity*, Leiden 2011, pp. 169-186.

10 Nella *Legenda Aurea* di Jacopo da Varazze è presente solo la vita di Siro vescovo di Genova mentre del suo omonimo pavese abbiamo una citazione all'interno della vita di San Bernardo (Iacopo da Varazze, *Legenda aurea*, edizione critica a cura di G. P. Maggioni, Tarnuzze 1998, pp. 8, 600-610, 822-823). Bartolomeo da Trento, *Liber Epilogorum in gesta sanctorum* edizione critica a cura di E. Paoli, Tarnuzze 2001, pp. 26-27 riporta le gesta «De sanctis Syro et Yventio» e successivamente accenna nuovamente a Siro, vescovo di Pavia, nella vita di San Bernardo Abate (Ivi, p. 248). Un capitolo relativo a «De s(an)cto Syro ep(iscop)o et co(n)fessore [...] discipul(us) beati Hermagore Aquilegien(sis) ep(iscop)i» è presente anche in Pietro de' Natali, *Catalogus Sanctorum*, Venezia 1543, liber I, f. VIII, cap. L.

A queste tradizioni più antiche si affianca il *Liber de laudibus civitatis Ticinensis*¹¹ che, a partire dal secolo XIV, introduce una nuova variante della leggenda di san Siro che avrà molto successo nei secoli a venire. Secondo l'autore, infatti, Siro era stato discepolo di Gesù e fu quel fanciullo che, sul lago di Tiberiade, portò i cinque pani e due pesci per il miracolo della moltiplicazione e, successivamente, seguì san Pietro in Italia il quale lo inviò a Pavia per fondare la diocesi. Questa tradizione si diffuse e si radicò al punto che furono necessari secoli di studio approfondito per far luce sulle diverse tradizioni agiografiche e fissare la nascita più probabile della diocesi pavese intorno alla metà del secolo IV con il vescovato di Siro¹².

Lo studioso principale del culto di san Siro a Pavia e non solo è stato lo storico pavese Cesare Prelini, che nella sua opera, intitolata *San Siro primo vescovo e patrono della Città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*, analizza in due corposi volumi tutte le informazioni che poté reperire da fonti agiografiche, documentarie, archeologiche e iconografiche, riguardanti il culto di san Siro e la sua diffusione. Il primo volume, edito nel 1880, seppur confuso e prolisso, mostra rigore filologico nell'edizione di due antiche fonti agiografiche pavesi: la *Chronica Sancti Syri* (indicata comunemente come: *Vita sancti Syri* BHL 7976) e la *Translatio corporis Sancti Syri Ticinensis episcopi* (indicata comunemente come: *Translatio sancti Syri* BHL 7978)¹³. Il secondo volume, che contiene l'edizione di documenti riguardanti la storia ecclesiastica pavese e ampi excursus di storia e tradizioni religiose locali, è stato portato a compimento da Pietro Moiraghi nel 1890, a causa della sopraggiunta cecità dell'autore¹⁴.

11 Opicino de Canistris, *Liber de laudibus civitatis Ticinensis*, in *RIS*², vol. XI/1.

12 Lanzoni, *Le origini* cit., pp. 568-571; Id., *Le diocesi* cit., pp. 981-986.

13 C. Prelini, *San Siro primo vescovo e patrono della Città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*, Pavia 1880, vol. I, contenente l'articolo dell'archeologo De Rossi sul sarcofago trovato nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, le fonti storiche intorno a san Siro e le edizioni con traduzione e commento della *Chronica Sancti Syri* e della *Translatio corporis Sancti Syri Ticinensis episcopi*.

14 C. Prelini, *San Siro primo vescovo e patrono della Città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*, Pavia 1890, vol. II, che ricostruisce la storia del culto di san Siro a Pavia attraverso documenti pavesi e la narrazione della riscoperta del sarcofago nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio e delle reliquie custodite in Santo Stefano. Ivi, vol. II, p. VII: «Al lettore: sono ormai trascorsi più di nove anni dacchè fu pubblicato il I. volume di questo Studio sul Protovescovo della Città di Pavia; ed oh, quante varie e tristi vicende si succedettero in questo periodo di tempo! La più triste di tutte, che riguarda l'autore, fu la perdita quasi totale della vista, sicchè egli, dopo aver stampati per intero i Documenti che stanno in fine di questo volume, e condotto a circa la metà il lavoro sulla *Storia del Culto di S. Siro*, fu costretto a smettere affatto l'impresa, poichè non gli basto nemmeno la facoltà di rileggere le note e i materiali già preparati e raccolti per condur l'opera al suo compimento. Se non che, gli sopravvenne all'uopo l'aiuto di due cari e valenti suoi allievi, D. Pietro Moiraghi e D. Rodolfo Majocchi».

Secondo le fonti agiografiche più antiche, Siro venne mandato da Ermagora, vescovo di Aquileia e discepolo di san Marco, ad evangelizzare il nord Italia e scelse di stabilirsi a *Ticinum*, l'odierna Pavia, diventandone il primo vescovo. Dopo il racconto delle sue imprese e i vari miracoli compiuti apprendiamo che morì a Pavia in modo naturale acquisendo così il titolo di «confessore», ovvero colui che, in tempi di persecuzioni, aveva testimoniato la propria fede, proclamandosi cristiano, senza però subire il martirio¹⁵. Venne sepolto a Pavia nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, da lui edificata appena fuori le mura della città per ospitare le spoglie dei due martiri milanesi, dove nel 1875 il Prelini scoprì un sarcofago di 2,44 metri di lunghezza per 0,67 di larghezza che riportava sul lato l'iscrizione «SVRVS EPC», da lui interpretata come «*Syrus Episcopus*». Per la datazione archeologica del sarcofago e paleografica della scritta, il Prelini si affidò all'illustre archeologo Giovanni Battista De Rossi, il quale ritenne la sepoltura e di conseguenza l'esistenza del santo riconducibili al secolo II¹⁶. Tuttavia Fedele Savio, in un articolo in cui contesta alcune ipotesi proposte dal Prelini nei suoi volumi su san Siro, riporta l'opinione di un altro esimio cultore dell'archeologia classica che crede l'iscrizione del sarcofago di san Siro risalente ai primi lustri del secolo IV¹⁷, mostrando così come il De Rossi sia stato influenzato nelle sue valutazioni dalle ipotesi del Prelini¹⁸.

15 Voce «Confessore» in *Treccani, vocabolario on line*:

<<https://www.treccani.it/vocabolario/confessore/>> (Ultima consultazione: 01/11/2023).

16 Il Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 1-36 riporta integralmente i ragionamenti di G. B. De Rossi, *Il Sarcofago di S. Siro: primo vescovo di Pavia*, in «Bollettino di Archeologia Cristiana», Serie III, Anno I (1876), pp. 77-106 sul sarcofago di san Siro: «L'esame paleografico favorisce mirabilmente l'età dalla tradizione assegnata al vescovo Siro; e ci consiglia ad avvicinare il suo avello piuttosto ai primi del secolo II che ai primi del IV». Si noti però che il De Rossi data ai primi secoli dell'era cristiana solo la prima parola dell'iscrizione ammettendo che l'abbreviazione «EPC» possa essere stata aggiunta più tardi.

17 C. F. Savio, *La leggenda di S. Siro* in «Giornale ligustico di archeologia, storia e letteratura», 19 (1892), p. 401-423: «È questi il P. Raffaele Garrucci, il quale, discorrendo della presente iscrizione, così si esprime: "Varie sono le opinioni intorno all'età e alla morte di S. Siro, ma la opinione più accreditata è quella di coloro che il dicono morto dopo i primi decenni del secolo IV, circa il 339. Or ciascun vede quanto valida conferma presti a questa credenza l'avello nuovamente scoperto e per la sua paleografia e per la semplicità della forma epigrafica. Aggiungeremo anche un terzo canone il quale ci è fornito dall'uso del V vocale, in luogo del greco Y nella voce SVRVS. Questa ortografia che fu solo propria dell'epoca anteaugusta, segue non pertanto ad usarsi in alcuni nomi segnatamente, quali sono ad esempio: SVSTVS e SVRVS nei secoli seguenti, nel quarto propriamente, dove i vetri cimiteriali non ci danno mai altro che SVSTVS; laddove il santo papa Sisto III alla prima metà del secolo V amò invece d'inscrivere XYSTVS nel grand'arco della Basilica di Santa Maria Maggiore" *Civiltà Cattolica*, serie IX, vol. IX, 1876, pag. 714». Per un dibattito sulla datazione dell'epigrafe si veda anche G. B. Lugari, *S. Siro primo vescovo di Pavia*, Roma 1894, pp. 1-16.

18 Il De Rossi, già incerto sulla sua prima valutazione, ritratterà tutto e si esprimerà a favore delle datazioni al secolo IV.

Secondo il testo della *Translatio sancti Syri*, le sue spoglie vennero poi traslate dalla chiesa extramuraria alla cattedrale per volere del vescovo Donumdei¹⁹; tale evento viene datato attorno al secondo quarto del secolo IX e festeggiato ufficialmente il 17 maggio. Le reliquie furono quindi portate nella basilica di Santo Stefano dove rimasero custodite fino al 1878 quando, durante le sessioni del primo Sinodo, vennero rinvenute nella cripta in un'arca che riportava l'iscrizione «HOC EST CORPVS SANCTI SYRI EPI. P^l. PP.»²⁰. La presenza di tali reliquie all'interno della cripta è testimoniata da diversi documenti che, fin dal secolo X, attestano la venerazione delle spoglie di san Siro deposte all'interno della basilica: nell'elenco delle reliquie dei santi della città di Pavia, compilato da san Rodobaldo nel 1236, si legge che «nella chiesa maggiore [...] è riposto il corpo del venerabile santo padre Siro vescovo e confessore della città di Pavia, e giace nel mezzo dei confessori»²¹. All'interno dell'urna che era divisa in cinque scompartimenti, vennero infatti trovate parecchie ossa appartenenti a san Rodobaldo, san Litfredo e san Damiano, san Fulco, san Romanino e san Siro²².

19 *Liber de laudibus civitatis Ticinensis* (RIS², vol. XI/1, p. 11): «Ecclesia sanctorum martirum Gervasii et Prothasii, que fuit prima ecclesia ticinensis. In qua olim beatissimus pater Syrus episcopus noster primus et conditor eius per sexcentorum ferme annorum curricula requievit, antequam transferrentur eius reliquie ad ecclesiam cathedralem per Donum-dei episcopum papiensem».

Translatio Corporis Sancti Syri Ticinensis Episcopi in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 236: «vir venerabilis Donum Dei episcopus, inflammatus earundem reliquiarum reverentiæ zelo, quod agnovit alios facere voluisse, ipse beatissimi Syri amore complevit. Ejusque corpus intra beati Stephani ecclesiam, quo caput est episcopii, cum digna veneratione collocavit».

20 All'interno dell'urna vi erano cinque scompartimenti e l'iscrizione riguarda solo quello centrale contenente i resti di san Siro e altri oggetti. Per una descrizione del rinvenimento delle reliquie si vedano: F. Ogliari - E. D'Angelo, *La vita di san Siro: vescovo e martire patrono della città di Pavia*, Assago 2007, pp. 90-97; C. Prelini, *Il sacro deposito di San Siro nel settembre 1878: note storiche sopra le reliquie di San Siro primo vescovo di Pavia*, Pavia 1879 e Prelini, *San Siro* cit., vol. II, pp. 4-34, 477-493.

21 Per un elenco e un'analisi dei documenti e delle notizie storiche sulle reliquie di san Siro si vedano Ogliari - D'Angelo, *La vita* cit., pp. 90-97 e Prelini, *San Siro* cit., vol. II, nella cui sezione di appendice sono contenute le trascrizioni dei documenti.

22 I santi vennero identificati grazie alle iscrizioni negli scomparti: al centro «S. Siro, primo vescovo di Pavia», in alto a destra «s. Fulco, vescovo di Pavia», in basso a destra «s. Romanino, vescovo di Pavia», in basso a sinistra «s. Litfredo e s. Damiano» e in alto a sinistra «s. Rodobaldo vesc. Di Pavia, che fece fare la chiesa di S. Tommaso» (traduzione e disposizione presenti in Ogliari - D'Angelo, *La vita* cit., p. 94). «Di san Siro si hanno 8 pezzi del cranio, fra i quali interi l'osso frontale ed i due parietali; 4 pezzi della faccia, cioè i due mascellari superiori e la mascella inferiore in due pezzi, aventi complessivamente 21 denti; sicché potrà ricomporsi quasi intero il capo. Havvi un pezzo dello sterno, una clavicola e due pezzi dell'altra; due pezzi della laringe: due frammenti di scapole, alcuni dei quali sono ben piccoli, e 30 parti di vertebre, fra le quali parimenti sonvene alcune piccolissime. Si numerano 3 pezzi degli omeri; 5 pezzi delle ulne; 1 radio, e 3 frammenti dell'altro; 2 ossi dei carpi; 6 dei metacarpi, ed un frammento di essi; 6 delle prime falangi delle mani, 6 delle seconde, e 5 delle terze; 6 pezzi del bacino, 1 pezzo dell'osso sacro e molti frammenti di esso; 7 pezzi di femore e frantumi di essi; una tibia e 5 pezzi dell'altra; 6 pezzi delle fibule; 13 pezzi dei tarsi, 7 dei metatarsi, e 8 falangi del piede. Siam lontani dall'aver lo scheletro completo; ma pure dobbiamo dirci fortunati, se misuriamo la lunghezza del tempo scorso dalla morte del nostro Santo Patrono» (Ivi p. 100).

Oltre ai resti dei santi vennero rinvenuti anche un anello, pietre, legni un tempo decorati, pezzi di stoffa e, nello scompartimento dedicato a san Siro, alcune monete accanto ai resti di un sottile panno, forse del «candidissimo e sottilissimo lenzuolo» in cui era stato avvolto nel giorno della traslazione²³.

Attualmente i resti di san Siro, adornati con abiti vescovili, sono visibili all'interno della Cattedrale di Santo Stefano protomartire e Santa Maria Assunta a Pavia, presso l'altare seicentesco dedicato al santo presente nell'abside del transetto destro, in una splendida urna ottocentesca di cristallo²⁴.

1.2 *Vita sancti Syri* (BHL 7976)

Il primo e più importante testo agiografico che tratta della vita e delle imprese di san Siro è certamente la *Vita sancti Syri*, il cui più antico testimone è un *passionarium* di Bobbio, attualmente custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. lat. 5771)²⁵. Il manoscritto contiene 101 testi agiografici, principalmente *passiones*, e ai ff. 232r-237v la *Vita* di san Siro seguita da quella di sant'Ivenzio, suo discepolo che però veniva festeggiato il 9 dicembre e non l'8 febbraio, suo *dies natalis*. La *Vita sanctorum Syri et Iventii* ha infatti ottenuto un grande successo e oggi è tramandata da 39 testimoni, alcuni dei quali molto antichi, risalenti al secolo IX-X; solo 13 contengono il singolo testo della *Vita sancti Syri* (BHL 7976), senza la sua appendice dedicata ad Ivenzio (BHL 4619)²⁶.

23 Per una descrizione del ritrovamento delle reliquie di san Siro e un'analisi delle monete, degli oggetti e dei corpi rinvenuti nell'urna si vedano: Ogliari - D'Angelo, *La vita* cit., pp. 99-103; Prelini, *Il sacro* cit.; Id., *San Siro* cit., vol. II, pp. 4-34, 477-493.

24 L'urna, datata 1876, custodisce le reliquie di san Siro, Primo Vescovo e Patrono della Città e Diocesi di Pavia. È posta sul retro dell'altare dedicato al santo che è stato realizzato da Tommaso Orsolino nella metà del Seicento in marmo bianco di Carrara e fondo in alabastro del Gazzo di Sestri Ponente: mentre la pala rappresenta san Siro che riceve due chiavi dalla Madonna col Bambino, i bassorilievi della base raffigurano anche la scena della moltiplicazione dei pani e dei pesci e la guarigione del giudeo, paralizzato alla lingua per aver gettato in un letamaio l'ostia consacrata che sacrilegamente aveva ricevuto nella Comunione; cfr. A. Casati, *Marmi in viaggio. Pietre da costruzione e altari policromi nel Duomo di Pavia nel Seicento (con una nota sul ruolo dello scultore-impresario)*, in «Marmora et Lapidea», anno II (2021), pp. 89-156 e Caraffa F. - Raggi A. M., *Siro, vescovo di Pavia, santo*, in «Bibliotheca Sanctorum», vol. XI, Roma 1968, coll. 1243-1244.

25 Non considerato dal Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 40-49, perché riteneva i manoscritti in suo possesso anteriori di almeno due secoli. La *Vita sanctorum confessorum Syri atque Iventii*, contenuta nel manoscritto Vat. lat. 5771, viene pubblicata con traduzione inglese a fronte da N. Everett, *The Earliest Recension of the Life of S. Sirus of Pavia (Vat. lat. 5771)*, in «Studi Medievali», 43 (2002), pp. 857-957 e, più di recente, in Id., *Patron Saints of Early Medieval Italy AD c. 350-800. History and Hagiography in Ten Biographies*, Durham 2016, pp. 206-225.

La *Vita s. Syri* inizia elogiando Siro e Ivenzio che ricevettero la parola divina da Ermagora, consacrato direttamente da san Marco Evangelista, il quale è stato inviato in Italia settentrionale da san Pietro²⁷. Incaricati da Ermagora della missione di evangelizzazione di Pavia, Siro e Ivenzio lasciano Aquileia. Sul tragitto i due santi sostano a Verona dove Siro riporta in vita il figlio defunto di una nobile donna che li implorava. Successivamente l'agiografo si sofferma sulle prime gesta del protovescovo pavese narrandone l'ingresso in città, accolto dal popolo ticinese con sommo desiderio di conoscere la parola divina²⁸. La competizione con Milano compare chiaramente negli episodi successivi, dove Siro si occupa di valorizzare le reliquie dei martiri milanesi Gervasio, Protasio, Nazario e Celso andando a porre nel luogo di sepoltura dei santi, tramite l'aiuto di Ivenzio, le reliquie ed il *libellum* che verranno poi ritrovati secoli dopo da Ambrogio e permetteranno al vescovo di Milano di guadagnare il sostegno dei fedeli cristiani milanesi nella controversia con gli ariani²⁹. Conclusa la sezione di testo dedicata alle reliquie dei martiri milanesi, l'agiografo si concentra sulla narrazione del miracolo eucaristico in chiave anti-giudaica il cui protagonista, un ebreo dissacratore, dopo aver ricevuto l'ostia in bocca, con l'intenzione di gettarla in un letamaio, viene colto da un castigo divino. Il Giudeo grida in preda al tormento senza poter pronunciare alcuna parola finché non viene condotto al cospetto del santo che con compassione lo libera dal dolore e lo battezza accettandolo nella comunità. La sezione finale poi mostra Siro come un predicatore itinerante che lascia Pavia per recarsi a Brescia, dove libera dal demonio un fanciullo di nome Eustachio, e successivamente a Lodi guarisce un cieco dalla nascita. La *Vita* si conclude con san Siro che prima di morire istruisce Ivenzio su tutti gli ordinamenti della chiesa e viene poi sepolto nella basilica dei Santi martiri Protasio e Gervasio ch'egli stesso aveva innalzato³⁰.

26 Per la tradizione manoscritta della *Vita s. Syri* si vedano Everett, *The Earliest* cit., pp. 900-920; Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 40-49; Vocino, *Santi e luoghi santi* cit., pp. 119-122.

27 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., p. 922 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 182-183: «Ecce enim a fonte luminis inestimabilis claritas procedens per beata pectora derivata, Ticinensis populi animos circumfulsit ita, a Christo in Petrum, a Petro in Marcum, a Marco in Hermagoram, ab Hermagora in beatissimos viros Syrum atque Yventium transcurrit».

28 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., p. 924 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 186-187: «Ingredere, ingredere desiderabilis Pater, revoca errantes, suscipe abjectos, doce imperitos, libera quos captivos crudelissimus detinet hostis. Erue nos ac institutis salutaribus informa, et transfer nos in coetum veri Dei ut cognoscamus quem nos adorare oporteat».

29 Per le conseguenze politiche derivanti da questo evento: Vocino, *Santi e luoghi santi*, pp. 132-134.

30 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., pp. 935-936 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 217: «Admonensque eum de universis ecclesiasticis disciplinis, emigravit ad Dominum [...] in Basilica sanctorum Martyrum Protasii et Gervasii, quam ipse construxerat, debito honore et summa diligentia condiderunt».

La mancanza di riferimenti precisi al contesto nel quale l'anonimo agiografo procedette alla compilazione della *Vita* rende molto difficile collocare il racconto in un periodo temporale circoscritto. Gli studiosi infatti datano alternativamente la *Vita sanctorum Syri et Iventii* alla prima età carolingia (fine VIII-IX secolo)³¹, così come al pieno periodo longobardo (VII-VIII ante 774)³². Il *terminus ante quem* può essere individuato attorno all'anno 830 quando Floro di Lione, utilizzando una versione della *Vita s. Syri*, fornisce una *notitia* del santo nel suo *Martyrologium*. Il punto di forza della *Vita*, ovvero il conflitto giurisdizionale con Milano e i rapporti tra Pavia ed Aquileia al termine dello scisma tricapolino, non permettono però di restringere la forchetta cronologica oltre i secoli VII-VIII³³.

1.3 *Translatio sancti Syri* (BHL 7978)

Una delle tipologie di fonti più rilevanti dell'agiografia è certamente quella delle *translationes*, che narrano il trasferimento di una reliquia o di un corpo santo da un luogo a un altro. Fenomeno tipico dell'alto medioevo quando, soprattutto a causa di invasioni o pericoli, le reliquie custodite in chiese extramurarie vengono spostate in chiese o basiliche all'interno delle mura delle città³⁴. O, come nel caso di san Siro, che fu prima sepolto nella chiesa dedicata ai Santi Gervasio e Protasio, da lui costruita appena fuori le mura della città per accogliere le spoglie dei martiri milanesi, e spostato poi, probabilmente nel secondo quarto del IX secolo³⁵, nella cattedrale³⁶ per motivi di culto. Nel testo della *translatio* si può leggere, infatti, come «il clero e il popolo non

31 Il primo a circoscrivere la compilazione agiografica alla prima età carolingia fu Savio, *La leggenda* cit., pp. 321-326 e successivamente Orselli, *La città* cit., pp. 4-5, 31-44.

32 Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 120-165 che fu il primo a pubblicare la *Vita s. Syri*, suggeriva una datazione del testo al VII secolo, mentre Lanzoni, *Le diocesi* cit., p. 985, come anche Everett, *The Earliest* cit., p. 872 optano per l'VIII secolo.

33 Per uno studio approfondito sulla cronologia della *Vita* si vedano: Orselli, *La città* cit., pp. 31-44 e Everett, *The Earliest* cit., pp. 860-872.

34 M. Papasidero, *Il genere dei furta sacra: aspetti letterari e funzioni comunicative del testo agiografico*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», vol. 71, n. 2 (2017), p. 381.

35 Vocino, *Hagiography* cit., pp. 171-172. Le ipotesi sulla datazione della *translatio* delle reliquie del santo verranno affrontate successivamente.

36 Il corpo del santo viene trasferito nella nuova cattedrale urbana dedicata a Santo Stefano, luogo dove fu eretto in seguito il Duomo che si può oggi ammirare. Cfr. Ogliari - D'Angelo, *La vita* cit., pp. 85, 120-129.

si sarebbero più recati con la debita frequenza ad officiare e pregare presso il primo luogo di sepoltura del santo, ormai lontano dal cuore cittadino»³⁷.

Per quanto riguarda la *Translatio sancti Syri*, l'unica edizione del testo si trova nel primo volume dello studio del sacerdote pavese Cesare Prelini intitolato *San Siro primo Vescovo e Patrono della città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*³⁸. La versione pubblicata è stata estratta da un passionario iemale *per circulum anni*, conservato oggi alla Biblioteca Capitolare di Novara³⁹, che riporta l'agiografia completa relativa alla vita di san Siro alla quale segue la versione più estesa della *Translatio*. Il manoscritto trascritto dal Prelini non è tuttavia l'unico esemplare della *Translatio s. Syri*; essa è infatti tradita da cinque manoscritti, datati XI-XII sec., ma nessuno di essi ha origine pavese. Lucia Tammaro, svolgendo una dettagliata e aggiornata *recensio* delle fonti⁴⁰, distingue i manoscritti in due famiglie: una piacentina, attestata da un solo manoscritto (Piacenza, Archivio Capitolare, cod. 62⁴¹), e una novarese costituita da 4 codici (Novara, Archivio Storico Diocesano, Archivio Capitolare di S. Maria, codd. LXII⁴², II⁴³

37 G. Vocino, *Le Traslazioni di reliquie in età carolingia (fine VIII-IX secolo): uno studio comparativo*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XLIV, n. 2 (2008), p. 228; *Translatio Corporis Sancti Syri Ticinensis Episcopi* in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 234-236: «Quae [in riferimento alle reliquie] cum essent minus ab ecclesia, ubi episcopi clericorumque conventus officiorum gratia convenit, minus studiose circa reverentiam sacri corporis eius occurrebat urbana frequentia».

38 Trascrizione e traduzione del manoscritto contenente la *Translatio sancti Syri* in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 234-268.

39 Bibl. Cap. LXIII, ff. 106r-113v, citato dal Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 45 come: «Biblioteca del Capitolo di Novara, segnato: *Codex saeculi X, N. LXIII*. Contiene esso, oltre a molte vite di Santi, alla pagina LXXXVII e segg., l'intera vita di San Siro [...] Segue immediatamente a questa la storia della Traslazione di S. Siro in forma di sermone, con una lunga sequela di miracoli avvenuti in quella occasione; ed è la più completa che si conosca. Del resto non contiene alcuna altra forma liturgica; il libro è nulla più che Lezionario o Passionario di Santi».

40 Si veda il contributo di L. Tammaro, *Le fonti della «Translatio s. Syri»* in «Italia medioevale e umanistica», 39 (1996), pp. 27-45, che amplia il numero di documenti consultati dal Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 44-46.

41 Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 31-32: il cod. 62 dell'Archivio Capitolare di Piacenza è databile alla fine del secolo XII. È un omeliario-passionario redatto probabilmente dopo la costruzione del Duomo di Piacenza, avvenuta nel 1122. La *Translatio s. Syri* (ff. 128r-132r) è preceduta dalla *Passio Nerei et Achillei*, che ricorre il 12 maggio, e seguita dalla *Passio sanctorum Marcellini et Petri Arthemii, Candidae et Paulinae*, del 2 giugno. Sembra quindi che la *Translatio* venga datata al 17 maggio, giorno in cui effettivamente si celebra il *dies translationis* di san Siro, secondo BHL 7978.

42 Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 32-33: il cod. LXIII dell'Archivio del Capitolo di S. Maria, contenuto nell'Archivio Storico Diocesano di Novara, è databile alla metà del secolo XI. È un passionario iemale, con 34 testi che vanno da novembre a marzo, rispettando la sequenza dell'anno liturgico. La *Translatio s. Syri* (ff. 106r-113v) è preceduta dalla *Vita s. Syri* e come questa viene datata il 9 dicembre, quando si celebra il natale del santo. Il testo è seguito dalla *Passio beatissimae martiris Luciae mense decembris die XIII*.

43 Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 34-35: il cod. II dell'Archivio del Capitolo di S. Maria, contenuto nell'Archivio Storico Diocesano di Novara, è databile alla metà del secolo XII, con aggiunte del XIV secolo. Il codice contiene 33 testi tra vite e passioni di santi. La *Translatio s. Syri*, tramandata

e XXVI⁴⁴ e Novara, Archivio Storico Diocesano, cod. PI⁴⁵). La scarsa tradizione manoscritta del racconto della *Translatio s. Syri* riflette l'interesse locale di questo tipo di testo: il racconto della traslazione delle reliquie di san Siro, infatti, non è presente nei grandi leggendari transalpini che riportano la vita del santo, ma solo in manoscritti provenienti dalle diocesi vicine a quella pavese; inoltre il testo celebra solamente san Siro senza nemmeno menzionare Ivenzio che nella *Vita* aveva avuto un ruolo importante⁴⁶.

La *Translatio s. Syri* inizia narrando i motivi per cui il racconto è stato scritto, ovvero per celebrare la memoria di un avvenimento importante per la città di Pavia, quale la traslazione delle reliquie del suo santo principale dalla chiesa dedicata ai Santi Gervasio e Protasio che si trovava all'esterno delle mura, alla basilica di Santo Stefano, ad opera del vescovo Donumdei. Successivamente l'anonimo autore della *Translatio* accenna appena all'attività predicatoria di san Siro, ricordando all'uditorio che le gesta del santo sono raccolte in un *libellus* presso la Chiesa pavese grazie al quale la curiosità del fedele di conoscere le vicende della vita di Siro può essere soddisfatta⁴⁷, e si focalizza quindi su un tema dottrinale, proponendo un'aspra invettiva contro quella che viene definita

nella parte del codice del XII sec. ai ff. 121v-129v, è preceduta dalla *Vita s. Syri*, come nel cod. LXIII, e seguita dalla *Passio beati Savini* che in questo codice non è datata, ma che il cod. LXIII (ff. 209r-213r) data al *mens dec. die VII*.

- 44 Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 35-36: il cod. II dell'Archivio del Capitolo di S. Maria, contenuto nell'Archivio Storico Diocesano di Novara, è databile alla metà del secolo XII, con aggiunte del XIV secolo. Il codice contiene 39 testi agiografici, di questi i primi 7, vergati in gotica del XIV sec., sembrano non avere un ordine cronologico. Il nucleo originario del mss., del XII sec. med., è invece un passionario estivo, da aprile ad agosto, che rispetta l'ordine dell'anno liturgico. Nella raccolta la *Translatio s. Syri*, erroneamente indicata nella rubrica come *Vita s. Syri*, è collocata tra la *Passio ss. Viti et Modesti* e la *Passio ss. Gervasii et Protasii*, celebrate, rispettivamente, secondo il martirologio, il 15 e il 19 giugno. Nonostante la *Translatio s. Syri* sia stata inserita in un passionario estivo, viene datata non al 17 maggio, giorno in cui si celebra la traslazione di san Siro nel martirologio romano, ma tra il 16 e 18 giugno. Si potrebbe ipotizzare un errore del copista, o per distrazione o per ignoranza, nell'interpretare la data che, secondo il calendario romano, è *XIV kal. iun.*
- 45 Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 31, 36-37: il cod. PI, passionario iemale databile al secolo XII, proviene dalla chiesa parrocchiale di Gozzano, ma ha origine novarese come gli altri tre manoscritti, ed è conservato nell'Archivio Storico Diocesano di Novara. Anch'esso colloca, come il suo antigrafo cod. LXIII, la *Translatio s. Syri* tra la *Vita s. Syri* e la *Passio sanctae Luciae virginis*, ma la rubrica fornisce la giusta data, il 17 maggio: *Incipit sermo de Translatione s. Syri XVI kal. iun.* È questo l'unico santorale novarese in cui viene indicato il giorno in cui ricorre la traslazione del santo pavese.
- 46 Everett, *The Earliest* cit., pp. 872-874.
- 47 Vocino, *Santi e luoghi santi* cit., p. 147; *Translatio Corporis Sancti Syri Ticinensis Episcopi* in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 238-239: «Deinde quoque sermonis evangelici semina fudit multiplicibusque praedicationis alloquiis sanctam Dei Ecclesiam propagavit. De cuius actibus et vita libellus est apud nos, a quo poterit si quis inquirat de vitae ejus virtutibus informari». Vista la totale mancanza di Ivenzio nella *Translatio*, Everett, *The Earliest* cit., pp. 872-874 ipotizza si tratti di un *libellus* contenente atti e miracoli relativi solamente a San Siro.

«*obiectio Vigilantiana*»⁴⁸. Essa trae origine dal prete Vigilanzio che nel V secolo contestò la venerazione dei santi e delle loro reliquie, considerandola una forma di superstizione ed idolatria, subendo così una violenta opposizione da parte del suo contemporaneo san Girolamo, come attestano le epistole LXI e CIX e il violento libello *Contra Vigilantium* scritto da Girolamo nel 406 in una sola notte⁴⁹.

Dopo questi capitoli introduttivi la narrazione prosegue descrivendo le varie fasi della *Translatio*: le spoglie del santo vengono prima depositate per ventitré giorni nella basilica iemale di Santa Maria, dove le reliquie del santo guariscono una paralitica, liberano un fanciullo dal demonio e attirano sempre più fedeli, per passare poi, portate in spalla dai sacerdoti ed emanando un profumatissimo umore, alla cattedrale di Santo Stefano, dove arrivano accompagnate da un corteo adorante. Il racconto agiografico termina ringraziando san Siro per aver protetto la sua Chiesa e il suo popolo e per aver implorato Dio di dare ai suoi fedeli un po' della sua beatitudine eterna⁵⁰.

La *Translatio s. Syri* è un testo pregevole ma povero di indizi soddisfacenti per proporre una datazione certa dell'avvenuta traslazione delle spoglie del santo: l'unico dato fornitoci è il nome del vescovo Donumdei, artefice dell'evento, il cui nome però non compare in nessuna lista vescovile pavese⁵¹. L'attuale e più probabile identificazione è con Adeodato, vescovo dall'830 all'841 e ricordato nella lista dei vescovi pavesi come colui che si preoccupò di eseguire la traslazione delle reliquie di Siro⁵².

48 Vocino, *Santi e luoghi santi* cit. p. 148: «L'obiettivo polemico del compilatore è la posizione eretica di coloro che non attribuivano alcun valore alle reliquie dei santi, equiparandole alle ossa dei comuni mortali. Tale indirizzo di pensiero è riconosciuto sotto la definizione di "obiectio vigilantiana" usata ripetutamente dall'agiografo con accenti apertamente denigratori (*vigilantianus sycophanta*)».

49 Si veda la voce «Vigilanzio» in Treccani, *Enciclopedia Italiana* (1937), on line: <https://www.treccani.it/enciclopedia/vigilanzio_%28Enciclopedia-Italiana%29/> (Ultima consultazione: 01/11/2023).

50 *Translatio Corporis Sancti Syri Ticinensis Episcopi* in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 268: «oremus ut intercessio gloriosa quam apud Dominum nostrum prævalere sine cunctatione credimus, beati Syri nos protegat, ut aliquam suæ beatitudinis portionem in æternum attingere mereamur, auxiliante Domino Nostro Jesu Christo, cui est honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen».

51 Vocino, *Hagiography* cit., p. 173, nota 18: «Information regarding the succession of Pavia's bishops can be gleaned from the *Cronica de corporibus sanctis civitatis ticinensis* = RIS² XI (Città di Castello, 1903), I: 55-57 which was very probably drawn up in 1236 and from Opicino de Canistris, *De laudibus civitatis ticinensis* = RIS² XI, I: 1-54».

52 Si vedano Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 166-173; Orselli, *La città* cit., pp. 44-45; Vocino, *Le traslazioni* cit., pp. 226-229. Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 28-29: «Il predecessore nella lista, il vescovo Sebastiano, figura come *episcopus ticinensis* nella sinodo romana dell'826, mentre il successore di Adeodato, Liutardo resse l'episcopio pavese dall'841 all'864: considerati gli undici anni di mandato attribuiti ad Adeodato, risulterebbe vescovo dall'830 all'841».

Di diversa opinione è la Billanovich che identifica Donumdei con Teodoro, vescovo di età longobarda che impedì ai Franchi, finché fu in vita, di conquistare Pavia. L'anonimo autore della *Translatio*, modificando il nome Teodoro in Donumdei, volle eliminare qualsiasi riferimento al vescovo promotore della traslazione, perché acerrimo oppositore di Carlo Magno, facendo in modo che subisse una vera e propria *damnatio memoriae*⁵³. Se l'ipotesi si rivelasse vera l'evento della traslazione andrebbe retrodatato agli ultimi anni della Pavia longobarda e ciò spiegherebbe anche l'assenza sulla scena delle autorità franche, ma la questione non è stata ancora risolta in maniera definitiva⁵⁴.

I pochi dati presenti nella *Translatio s. Syri* forniscono, inoltre, solo notizie approssimative sul luogo e tempo di composizione: sulla base delle precedenti affermazioni riguardanti la datazione dell'evento della traslazione e della sua scarsa diffusione come testo agiografico, è possibile affermare che la *Translatio s. Syri* venne scritta nel IX secolo, nei dintorni di Pavia, forse nel monastero di Bobbio, da un anonimo autore identificato da diversi studiosi in Dungal⁵⁵. Questo *magister* fu un monaco irlandese particolarmente stimato da Carlo Magno, formatosi in Francia nel monastero di St-Denis e trasferitosi poi a Pavia e nel monastero di Bobbio per insegnare. La sua opera più importante furono i *Responsa contra perversas Claudii Taurinensis episcopi sententias*, scritti per confutare le posizioni eretiche del vescovo Claudio di Torino che contestava il culto delle immagini e l'abitudine dei pellegrini di venerare le reliquie dei santi. La necessità di dimostrare l'importanza del culto per le reliquie, assieme alla sua presenza nello *scriptorium* del cenobio bobbiese, potrebbe aver portato Dungal alla composizione della *Translatio s. Syri* contenente una forte invettiva contro l'eresia di Vigilanzio che, come il vescovo Claudio di Torino, rinnegava la venerazione dei santi e delle loro reliquie⁵⁶.

53 Billanovich, *San Siro* cit., pp. 32-46: si ipotizza che, ancor prima di quella effettuata da Teodoro, una traslazione di Siro, morto nel 413, fosse avvenuta dopo il 423 e che una seconda possa risalire all'epoca di Ennodio, nel 513/14, dalla più antica tomba alla cattedrale dei SS. Gervasio e Protasio.

54 Vocino, *Le traslazioni* cit., pp. 226-229; Ead., *Hagiography* cit., pp. 172-174.

55 Per primo fu il Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 582 le cui affermazioni vengono confermate da uno studio comparativo di Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 37-45, tra la *Translatio* e altri testi diffusi nel IX secolo, in particolare i *Responsa contra perversas Claudii Taurinensis episcopi sententias* di Dungal. Tuttavia diversi studiosi, tra cui F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni: la Lombardia*, Bergamo 1932, parte II, vol. 2, pp. 340-345, M. Ferrari, *In Papiam convenient ad Dungalum*, in «Italia medioevale e umanistica», 15 (1972), p. 8 e Vocino, *Hagiography* cit., pp. 172-186, si sono dimostrati più cauti sull'attribuire la paternità del testo a Dungal.

56 Per un'analisi approfondita dei testi che Dungal ha consultato e l'affinità di contenuto con la *Translatio*, si veda il saggio di Tammaro, *Le fonti* cit., pp. 37-45.

1.4 *Ymnus sanctorum Syri et Hiventii* (BHL 7977b)

Alle due agiografie della *Vita* e *Translatio* non era stato, tuttavia, mai affiancato l'inno dedicato ai due santi che, tra la fine del IX e il principio del X secolo, fu copiato a conclusione della *Vita sanctorum Syri atque Iventii* in uno dei passionari della biblioteca del monastero di San Gallo⁵⁷. Il testo dell'inno era stato pubblicato unicamente negli *Analecta Hymnica*, sfuggendo così all'attenzione degli studiosi di storia e letteratura altomedievale che si sono piuttosto concentrati sull'agiografia in prosa dedicata ai due vescovi pavesi⁵⁸. L'inno, databile alla prima metà del secolo VIII, si compone di tredici quartine di dimetri giambici che narrano eventi legati a sant'Ivenzio e al suo maestro, il vescovo Siro. A differenza della *Vita sanctorum Syri atque Iventii*, nell'*Ymnus* si dedica uno spazio molto maggiore alle vicende legate a Ivenzio, del quale sono ricordati alcuni dei miracoli presenti anche nell'agiografia in prosa dedicata al secondo vescovo pavese (BHL 4619)⁵⁹. A san Siro spettano solo quattro strofe mentre il vero protagonista è Ivenzio e la sua missione evangelizzatrice a Milano: l'analisi del contenuto dell'*Ymnus* permette di ipotizzare che, al momento della redazione del componimento, solo l'agiografia di sant'Ivenzio era articolata in diversi episodi miracolosi a cui l'agiografo ha attinto per la realizzazione dell'inno.

57 Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 566, pp. 250-251. Il Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 47-48, che ammette di non aver consultato i codici agiografici contenuti all'estero, sembra non essere a conoscenza dell'inno, ma solo di due testi consultati dai padri Bollandisti nella Biblioteca di Bruxelles.

58 L'inno è stato edito ed analizzato da G. Vocino, *La leggenda dimenticata dei santi Siro e Ivenzio vescovi di Pavia, L'Ymnus sanctorum Syri et Hiventii* (Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 566, BHL 7977b), in «Bollettino della Società Pavese di storia patria», CXVII (2017), pp. 313- 350. Prima era stato edito in «*Hymni inediti. Liturgische Hymnen des Mittelalters*, herausgegeben von Guido Maria Dreves, Leipzig, O. R. Reiland, 1896 (Analecta Hymnica Medii Aevi. 23), pp. 271-272» (Vocino, *La leggenda* cit., p. 315); «*Das Verzeichnis der St. Galler Heiligenleben und ihrer Handschriften in Codex Sangall No 566: ein Beitrag zur Frühgeschichte der St. Galler Handschriftensammlung; nebst Zugabe einiger hagiologischer Texte*. Munding Emmanuel, 1918. Beuron: Verl. d. Kunstschule d. Erzabtei» (Everett, *The Earliest* cit., p. 874).

59 Vocino, *La leggenda* cit., p. 317: «In grado di controllare gli agenti atmosferici, Ivenzio ferma le acque del Ticino permettendo di recuperare un non meglio definito censo. A Milano, dove si reca per predicare il Vangelo, ha poi la meglio sui minacciosi *malorum complices* grazie all'intervento divino che scatena una grandine devastante alla quale i pagani paralizzati non sono in grado di sottrarsi. Annientati, i persecutori non possono che scegliere la conversione e Ivenzio procede al loro battesimo. Rientrato a Pavia, il santo guarisce miracolosamente una donna inferma e un paralitico e, infine, converte *ad modestiam* il pagano Porfirio procedendo al suo battesimo. Un'apparizione divina profetizza quindi la sua prossima morte e il suo ingresso tra le file dei santi. In chiusura, conformemente alla struttura dell'inno liturgico, è posta la dossologia dedicata alla Trinità».

La redazione dell'*Ymnus* presuppone quindi che vi fossero in circolazione i testi contenenti le vite e i miracoli dei due santi e che fosse istituito dalla Chiesa di Pavia il culto dei suoi vescovi fondatori Siro e Ivenzio che viene espresso attraverso la forma letteraria dell'inno ambrosiano⁶⁰.

Sant'Ambrogio fu il primo a introdurre l'innografia nell'ambito della commemorazione liturgica dei santi: scrisse infatti per la festa di sant'Agnese, per il giorno dei santi Pietro e Paolo, per san Lorenzo, per i martiri milanesi Vittore, Nabore e Felice e, infine, per la celebrazione dell'*inventio* delle reliquie dei santi Gervasio e Protasio⁶¹. Il confronto con gli inni compilati da Ambrogio rivela la consapevole ricerca da parte dell'innografo dell'emulazione e al tempo stesso la sua scelta di estendersi oltre le otto quartine che costituivano la lunghezza tipica dell'inno ambrosiano. Proprio i versi generici dedicati al primo vescovo di Pavia, san Siro, evidenziano il debito nei confronti del modello ambrosiano⁶². Inoltre il fatto che non vi sia presente il *topos*, ricorrente negli altri testi agiografici, dell'investitura vescovile di Siro da parte di sant'Ermagora costituisce un indizio convincente dell'antiorità dell'*Ymnus* sulla *Vita sanctorum Syri et Iventii* nella forma in cui essa si è affermata e conservata⁶³. Se fosse effettivamente così, ovvero l'inno fosse stato composto nel secolo VIII prima della stesura della *Vita sancti Syrii*, allora esso rappresenterebbe la prima fase del culto di san Siro vescovo di Pavia, e documenterebbe per primo l'intento di retrodatare la fondazione della diocesi di Pavia rispetto a quella di Milano, fornendo in tal modo basi per le rivendicazioni ecclesiastiche pavese di autonomia e preminenza⁶⁴.

60 Ivi, pp. 316-320.

61 Ivi, p. 319.

62 Ivi, pp. 318-319: «l'associazione tra Dio padre e il tuono è, ad esempio, ugualmente presente nell'inno dedicato da Ambrogio a san Giovanni evangelista, mentre la presentazione di Ivenzio come *successor aequalissimus* di Siro ricorda l'analoga definizione di san Lorenzo *successor aequus* del papa martire Sisto II. Indubbiamente si tratta di flebili echi, ma il vocabolario condiviso e la scelta del metro suggeriscono la familiarità del compilatore dell'inno pavese con la produzione ambrosiana».

63 Per un'analisi dei *topoi* presenti nell'inno e il rapporto con la *Vita sanctorum Syri et Iventii* si vedano: Vocino, *Santi e luoghi santi*, pp. 122-128; Ead., *La leggenda* cit., pp. 313- 350.

64 Majocchi, *Agiografia e potere* cit., p. 21; Vocino, *Santi e luoghi santi*, pp. 125-128; Ead., *La leggenda* cit., pp. 313- 350.

1.5 *Liber de laudibus civitatis Ticinensis* (XIV sec.)

Non facente parte dei testi agiografici «canonici»⁶⁵ su san Siro ma fondamentale per studiare il culto e soprattutto l'iconografia del protovescovo pavese è il *Liber de laudibus civitatis Ticinensis*. Manoscritto del 1330⁶⁶, opera dell'Anonimo Ticinese, da tempo identificato con Opicino *de Canistris*⁶⁷, contiene diversi testi relativi a Pavia e il suo primo vescovo Siro: *Liber de laudibus civitatis Ticinensis que dicitur Papia* (1r-XXr), *Cronica de Corporibus sanctis Papie* (XXr-XXIr), *Sermo in depositione sancti Syri* (XXIr-XXIIr)⁶⁸, *Cronica brevis de sanctis Episcopis ticinensibus* (XXIIv-XXIVr) e, infine, *Descriptio situs Lombardie et omnium regionum eiusdem* (XXIVr-XXIVv)⁶⁹. I testi che trattano di san Siro riprendono gli avvenimenti e i temi fondamentali espressi nella *Vita* e nella *Translatio*⁷⁰, ma l'autore trecentesco, nel *Liber de laudibus civitatis Ticinensis*, riferisce non solo che il santo fu un discepolo di Cristo, ma lo identifica anche con il fanciullo, galileo di origine, che portò i cinque pani e due pesci a Gesù, sul lago di Tiberiade, per il miracolo della moltiplicazione⁷¹:

65 Con questo termine si vogliono indicare i testi individuati dai Bollandisti in *BHL*, *BHL Supplementum* e *BHL Novum Suppl.* Il *Liber de laudibus civitatis ticinensis* è un aggregato di testi; solo due di questi sono di contenuto agiografico: il *Sermo in depositione sancti Syri*, BHL 7977a (*BHL Supplementum*, p. 286 e *BHL Novum Suppl.*, p. 809) e la *Cronica brevis de sanctis Episcopis ticinensibus* che è inserita tra le epitomi (*BHL Novum Suppl.*, p. 810).

66 *RIS*², vol. XI/1, p. VII: «L'unico codice dell'Anonimo, pregevole per antichità e purezza del testo, è posseduto dal Museo civico di Storia patria di Pavia, come parte del legato Bonetta, e però viene comunemente chiamato codice Bonetta. Esso misura cm. 24 ½ per 17 ½; è composto di 24 fogli in pergamena, scritti da una sola mano in bello e nitido carattere lombardo della metà del secolo XIV con iniziali ornate di filettature di color rosso e violaceo e rosso turchino, alternati [...] Il codice è rilegato in pelle rossa con fregi e dorature del secolo XVIII». Il manoscritto è datato al 1330 grazie ad uno studio paleografico sulle scritture pavesi e i sistemi abbreviativi dell'epoca (cfr. *RIS*², vol. XI/1, p. VII, nota 1).

67 Storico, ecclesiastico, miniatore e calligrafo, nato nei pressi di Pavia il 24 dicembre 1296. Autore di alcune opere letterarie di carattere religioso, tra cui una famosa descrizione di Pavia (*Liber de laudibus civitatis Ticinensis*). È ricordato soprattutto per due manoscritti autografi, entrambi iniziati dopo la gravissima malattia che, come egli stesso narra nel *Liber*, lo colpì il 31 marzo 1334 e che lo lasciò parzialmente paralizzato alla mano destra, conferendogli però una sorta di illuminazione mistica con cui realizzò dei complessi e misteriosi disegni diagrammatici in due manoscritti conservati a Roma (BAV: Pal. lat. 1993 e Vat. lat. 6435). Cfr: «Opicino de Canistris» in *Treccani, Enciclopedia dell'Arte Medievale* (1997), on line: <https://www.treccani.it/enciclopedia/opicino-de-canistris_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/> (Ultima consultazione: 01/11/2023).

68 Il *Sermo in depositione sancti Syri*, pubblicato da Muratori (*RIS*², vol. XI/1, pp. 58-59) e Majocchi (Bollettino della Società Pavese di storia patria, I (1901), pp. 66-68), è stato etichettato dai Bollandisti (*BHL Supplementum*, p. 286 e *BHL Novum Suppl.*, p. 809) come BHL 7977a.

69 *RIS*², vol. XI/1, p. VII.

70 Per alcuni esempi delle relazioni tra le *laudes* opiciniane (*RIS*², vol. XI/1, pp. 1-52) e le opere della *Vita Syri* e della *Translatio* si veda: Orselli, *La città* cit., pp. 21-23.

71 *Liber de laudibus civitatis Ticinensis* in *RIS*², vol. XI/1, pp. 37-38: «beatissimi Syri patris nostri, qui sua apud Deum interventione semper obtinet ut eorum multiplicentur bona, quibus valeant Christi

«fuit ille puer evangelicus qui habebat v panes ordaceos et duos pisces»⁷². L'identificazione dunque di san Siro con il ragazzo citato nel vangelo di Giovanni (6, 9)⁷³, discepolo di Gesù, poi giunto in Italia con Pietro che lo incaricherà dell'evangelizzazione dell'Italia settentrionale, oltre ad anticipare la vita e i miracoli di san Siro al secolo I, introduce anche un nuovo aspetto propriamente iconografico: l'aggiunta dei pani e dei pesci nelle raffigurazioni del santo vescovo. Specialmente a partire dal secolo XVI⁷⁴, quando questa leggenda si diffonderà attraverso altri testi di più ampia circolazione⁷⁵, si possono trovare alcune rappresentazioni del santo vescovo accompagnato da una cesta di pani e pesci. Spesso queste raffigurazioni sono aggiunte a opere precedenti⁷⁶ a prova della diffusione della leggenda tanto che tutt'ora è difficile distinguere il san Siro vescovo di Pavia del III-IV secolo dalla tradizione che lo vuole discepolo di Cristo e portatore dei cinque pani e due pesci per il miracolo della moltiplicazione⁷⁷.

pauperes sustentare. Habet enim, ut puto, hanc gratiam specialem. Nam fertur a nonnullis, licet hoc certe Scriptura non habeat, hunc fuisse puerum de quo beatus Andreas apostolus dixit domino nostro Ihesu Christo: "Est puer unus hic qui habet quinque panes ordeaceos et duos pisces", ex quibus fuerunt quinque milia hominum satiata. Fuit enim, ut aiunt, Syrus tam natione quam nomine».

- 72 *Sermo in depositione sancti Syri*, fonte dell'anonimo ticinese, riportato in appendice di *RIS*², vol. XI/1, p. 58: «Et ex hoc potest verificari illud quod ab aliquibus dicitur, quod fuit ille puer evangelicus qui habebat v panes ordaceos et duos pisces; unde fuit Christi discipulus quia eum dulciter sequebatur ut erudiretur, non ex invidia ut pharisei, non ex inopia ut famelici, quia secum tulerat quinque panes et duos pisces, et ideo potuit dicere illud Mathei: "Magister sequar te quocumque ieris"».
- 73 Vangelo di Giovanni (6, 9-14): «9 "C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?". 10 Rispose Gesù: "Fateli sedere". C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12 E quando furono saziati, disse ai discepoli: "Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto". 13 Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato».
- 74 Caraffa - Raggi, *Siro* cit., col. 1243: «Sino a tutto il sec. XVI, come si nota, non esiste alcun riferimento alla pretesa identificazione di S. nel giovanetto galileo che porse a Gesù i pani ed i pesci per il miracolo della moltiplicazione». Il Prelini ritiene che questa favola sia stata diffusa a partire dal secolo XVI e nel suo volume si occupa anche di confutare credenze, documenti ed epigrafi che ipotizzano san Siro di origine galileo e portatore dei pani e pesci (Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 289-314).
- 75 Per una raccolta dei testi che trattano di San Siro e il loro contenuto si veda Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 50-129.
- 76 Caraffa - Raggi, *Siro* cit., col. 1243: «Questi compaiono solo dopo il 1600 (e spesso vennero arbitrariamente aggiunti anche a dipinti anteriori) sia a complemento della figura isolata del santo, sia in una vera e propria scena che si accompagna alle altre».
- 77 San Siro viene infatti celebrato in tre grandi festività: «Una, la quarta domenica di Quaresima, in memoria della moltiplicazione dei pani e dei pesci fatta da Gesù nel deserto. La seconda il 17 maggio, in memoria della traslazione del corpo <di> san Siro dalla chiesa dei Santi Gervasio e Protasio alla cattedrale. [...] Infine, la terza celebrazione si riferisce al giorno della morte di Siro [9 dicembre], in cui tutti i parroci della città celebravano "ex immemorabili consuetudine" ("secondo una pratica antichissima") la Messa a quell'altare». Esse sono ricordate già nella visita pastorale di monsignor Gerolamo Melzi del 1662, riportata da Ogliari - D'Angelo, *La vita* cit., pp. 96-97.

2.1 San Siro in Valle Camonica

Nei testi agiografici relativi al santo vescovo pavese non vi è alcun riferimento alla sua evangelizzazione della Valle Camonica, tuttavia la comunità camuna elesse san Siro vescovo di Pavia a suo patrono e primo promulgatore della fede. La leggenda relativa al santo e ai suoi legami con la valle viene riportata da Padre Gregorio Brunelli⁷⁸ nel volume intitolato *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de' popoli camuni*, stampato a Venezia nel 1698⁷⁹. L'autore, più conosciuto come «Gregorio di Valcamonica», è stato uno dei maggiori studiosi della Valle Camonica e nel suo libro riporta la storia del territorio camuno ed aneddoti riguardanti i suoi abitanti. Nonostante non manchino errori storici, imprecisioni e fatti leggendari, è da notare la grande cura con cui è stato realizzato il volume tanto da essere tuttora il testo più importante contenente l'intera storia della Valle Camonica dalle origini alla fine del secolo XVII.

Il volume si divide in quattro «Trattenimenti», ciascuno suddiviso in diverse «Giornate», dove si affrontano argomenti diversi relativi alla Valle Camonica: i primi capitoli trattano delle peculiarità del territorio passando poi in rassegna la sua storia con un andamento cronologico. All'interno di questa seconda parte troviamo la tradizione secondo cui san Siro è stato l'evangelizzatore di Valle Camonica. L'autore racconta di come nell'anno 46 san Pietro, stabilita la sede a Roma, consacrò diversi vescovi tra cui Siro che inviò alla città di Pavia⁸⁰. Successivamente riporta la tradizione del santo

78 Nasce a Canè, contrada di Vione, nel marzo del 1644. Rimasto orfano all'età di quindici anni entra a far parte dell'Ordine dei Francescani Minori Riformati studiando prima a Padova e poi a Roma per imparare l'arabo. Ritornato poi nel nord Italia si sposta tra le città della Pianura Padana dove copre cariche politiche e d'insegnamento. Nel suo soggiorno in Valle Camonica nel 1687 consulta il vasto materiale documentario relativo alla storia camuna e negli anni successivi si occuperà della stesura del volume mentre ricopre cariche di guardiano in Sant'Antonio di Verona, custode vocale della Provincia e lettore di teologia morale. Il suo volume ottenne la licenza di stampa nel 1698 e venne stampato a Venezia. Successivamente ricoprì le cariche di guardiano in San Carlo di Padova e dal 1710 nel convento di Santa Maria del Gesù a Treviso dove morirà il 4 marzo 1713. Per una cronologia e biografia di Padre Gregorio Brunelli si veda O. Franzoni, *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani dei popoli camuni*, Breno 1998, pp. III-XXI.

79 G. Brunelli, *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de' popoli camuni*, Venezia 1698. Alcuni anni dopo, nel 1728, vengono ristampati a Venezia, presso l'editore Giuseppe Corona a San Giovanni Grisostomo, i *Curiosi trattenimenti* con il titolo de: *La Valcamonica Illustrata, ovvero Trattenimenti storici sacri e profani ne' quali si dà distinta notizia delle Cose di quel Ducato da' tempi dopo il Diluvio fino agli Anni correnti. E con tal'occasione si discorre ancora delle Parti a quella confinanti, cioè Bresciane, Bergamasche, Trentine, della Valtellina, de' Grigioni, d'altre Genti Alpine di Lombardia e del resto d'Italia*.

80 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 234: «San Pietro [...] nel quarantesimo sesto di nostra salute, secondo il Baronio, stabilita già la Sede Romana, [...], consacrò più Vescovi, e destinò a diverse Città molti de' suoi Discepoli, frà quali uno fù San SIRO, che spedì alla nobilissima, & antichissima Città di Pavia».

che nel Seicento era molto diffusa: «Fù SIRO, per testimonio del dottissimo Bossio⁸¹ di natione Galileo, seguace ancor fanciullo di Giesù Christo; quell'appunto, di cui favella S. Giovanni cap. 6 *Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, et duos pisces*. Si che egli servì di monitionjero alla Divina Provjdenza, somministrando li cinque pani, e due pesci, co' quali satiò le cinque mille persone di là dalle sponde del Mar di Tiberiade»⁸². Vengono riportati poi i miracoli compiuti nella città di Verona dove il santo resuscitò il figlio morto di una vedova, a Brescia poi «battezzò molti infedeli, & assaissimi ossessi dal Demonio liberò con la sua benedittione» prima di arrivare a Pavia con Ivenzio e altri compagni a predicare. Lì «cominciò à promulgar il Vangelo con tant'ardore di pietà, e con sì numerosa attestatione de Miracoli, ch'in breve tutta quella Città ridusse alla fede (estinta l'idolatria) e ricevuto dagli Pavesi per loro Vescovo, Pastore, Padre, e Maestro in Christo, spinto da Santo Zelo della salute dell'Anime, si portò à fare l'istesso nella Città di Lodi, di Tortona, di Milano, d'Asti, e di Genova: fù in aiuto della conversione delle Genti à S. Ermagora in Aquileia; passò ad annuntiare Christo agl'infedeli nell'Austria, singolarmente nella Città di Laurico, e finalmente girò, e trascorse le Regioni della Retia il grand Araldo del Vangelo»⁸³.

Infine, l'autore racconta che, dopo aver evangelizzato le Alpi, Siro compì un'ultima gloriosa impresa: «toccò à Val Camonica la gratia di godere la presenza del Santo, e di ricevere dalla sua bocca i primi lumi della fede, e di succhiare il latte della dottrina di CHRISTO, portando all'ora Val Camonica il nome di Retia»⁸⁴.

Padre Gregorio continua poi con il narrare gli anni successivi, caratterizzati dalla crudeltà di Nerone, le vicende di Galba, Otone e Vitellio, la dinastia Flavia con Vespasiano, Tito e la persecuzione di Domiziano nel 94⁸⁵. Ad essa segue l'evento

81 A. Sina, *Le origini cristiane della Valle Camonica*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», XIX (1952), fasc. 1, p. 18, nota 1: «Il pavese Girolamo Bossi [...] seguito dall'Ugheli». Sina individua gli autori citati nel testo e che sono stati la fonte di Padre Gregorio: G. Bossi, *Dyptica episcoporum. S. Ticinensis Ecclesiae ab anno Christi 46 ad annum ineuntem*, Pavia 1640 e F. Ughelli, *Italia sacra sive De episcopis Italiae et insularum*, vol. I, Roma 1644.

82 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 235.

83 Ivi, pp. 235-236.

84 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 236 afferma che quest'ultima sua impresa «risulta dalle lettjoni del secondo Notturmo del di lui Officio». L'*Officium Proprium* dedicato a san Siro, patrono di Valle Camonica, stampato a Brescia nel 1693 e conservato in *A.S.D. Brescia, registro di cancelleria n. 34*, è riportato interamente in appendice.

85 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 242: «Nell'anno 94 dal Virgineo parto mosse Domitiano la seconda persecuzione generale contro la Chiesa, per estermiare tutti gli adoratori del CROCIFISSO». Domiziano (Roma, 24 ottobre 51 - Roma, 18 settembre 96) compì effettivamente una persecuzione verso i filosofi prima e la religione cristiana poi, ma attualmente si tende a datare il tutto al 95 d. C.

della morte di san Siro: «Due anni dopo, cioè del 96⁸⁶, il glorioso San Siro consunto, non dal ferro, ma delle continue fatiche sostenute per amore di CHRISTO in disseminar il Vangelo, e dall'acerbo dolore dell'ampia profusione di sangue Christiano fatta da carnefici, riposò nel Signore, nella sua Residenza Episcopale di Pavia a dì 9 Dicembre, sepolito nella Chiesa de Santi Gervasio, e Protasio, & i suoi divoti Camuni addolorati della perdita del loro santo Padre in tempo di tanta tribolazione, per haverlo Protettole in Ciclo gli eressero Tempij, & Altari, e fecero altre dimostrantioni in sua honore»⁸⁷. Come ricorda l'autore, san Siro non morì da martire ma ottenne il titolo di confessore dopo aver dimostrato la sua fede nell'evangelizzare i territori. Specifica inoltre che venne seppellito nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio come riportano anche i testi agiografici⁸⁸. Per quanto riguarda la datazione sembra che l'autore riporti l'ipotesi diffusa nel secolo XVII secondo cui san Siro resse la Chiesa di Pavia per cinquanta anni dal 46 al 96⁸⁹.

Alla fine del secolo VI viene anche ricordata la traslazione del corpo del santo: «insigne Solennità della Traslazione del di lui Santo corpo in Pavia seguita l'anno 598 di nostra Salute, ch'era il 500 dopo il felice transito del Santo, e l'ottavo del Regno di Agilulfo, e Teodelinda. Con i continui miracoli operati alla lui sepoltura, e con le segnalate gratie riportate da suoi divoti singolarmente col balsamo, che dalle sue Sacrate ossa scaturiva, s'era reso venerabile à popoli, che à folte processioni à lui ricorrevano⁹⁰; onde accoppiandosi alla divotione degl'antichi fedeli, la pietà de nuovi convertiti Longobardi,

86 Le citazioni dei brani tratti dal testo di Gregorio Brunelli sono riportate con la stessa punteggiatura ad eccezione dei punti fermi che seguono le date che, per rendere più scorrevole il testo, sono stati elisi. In Franzoni, *Curiosi trattenimenti* cit., tali punti a seguito degli anni vengono interpretati con il simbolo di grado (°).

87 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 242.

88 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., pp. 935-936 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 217: «Admonensque eum de universis ecclesiasticis disciplinis, emigravit ad Dominum [...] in Basilica sanctorum Martyrum Protasii et Gervasii, quam ipse construxerat, debito honore et summa diligentia condiderunt».

89 C. Prelini, *San Siro primo vescovo e patrono della Città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*, Pavia 1880, vol. I, p. 419 riporta una tabella relativa alle diverse opinioni che gli scrittori hanno avuto sul tempo in cui si dice aver retta la Chiesa di Pavia e l'età che si attribui a san Siro. Il motivo riguardante l'anno 46 viene giustificato in *RIS*², vol. XI/1, p. 2, nota 7: «ciò dipende dalla capricciosa inserzione e ripetizione di nomi fatta per spingere gli anni di San Siro all'anno 46 d. C. e riempire le lacune che necessariamente dovevano trovarsi nella serie di vescovi».

90 Oltre alla descrizione del balsamo scaturito dalle reliquie si noti come similmente la *Translatio Corporis Sancti Syri Ticinensis Episcopi* in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 244, riporta la moltitudine di persone che assistono all'evento: «tanta populorum illic multitudo confluit, ac si eos divina virtus properare compelleret. Fit undique concursus immensus populi diversi sexus atque ætatis, lætantibus omnibus et psallentibus».

la fontione di detta Traslatione li festeggiò con tutta la solennità imaginabile»⁹¹. Dallo studio dei testi agiografici dedicati alla *Translatio* possiamo stabilire l'evento attorno al secondo quarto del secolo IX, ben lontano dall'epoca longobarda indicata da Padre Gregorio. Colpisce tuttavia il riferimento relativo alla traslazione che è avvenuta cinquecento anni dopo la morte del santo: i testi agiografici riportanti la *Translatio* esprimono anch'essi una simile formula ma specificano che le reliquie sono rimaste per seicento anni nella chiesa dedicata ai Santi Gervasio e Protasio prima di essere trasferite⁹². È ipotizzabile che l'autore camuno abbia deliberatamente modificato la tradizione per far risalire l'evento della *Translatio* all'epoca longobarda collegando così la leggenda camuna secondo cui la regina Teodolinda donò delle reliquie del santo alla pieve di Cemmo, intitolata a San Siro, primo centro della diffusione del culto e uno degli edifici ecclesiastici più antichi della valle⁹³. L'autore si sofferma infatti sull'effetto che la traslazione ha avuto su alcuni Camuni che si trovavano a Pavia e che, ritornati in Valle, narrarono le opere miracolose del santo ravvivando la fede locale⁹⁴: «i Capi delle Comunità decretarono à pieni voti la celebratione della Festa di detta Traslatione in perpetuo il giorno decimosettimo di Maggio, nel quale era seguita in Pavia, e di venerare esso glorioso Santo per Patrone, e Protettor principale della Valle, annoverando detta Festa trà le Ferie di Palazzo; e deliberarono di più l'erectione di una Chiesa sotto nome di S. Siro nel centro della Valle»⁹⁵.

91 Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 289.

92 *Liber de laudibus civitatis Ticinensis* (RIS², vol. XI/1, p. 11): «Ecclesia sanctorum martirum Gervasii et Prothasii, que fuit prima ecclesia ticinensis. In qua olim beatissimus pater Syrus episcopus noster primus et conditor eius per sexcentorum ferme annorum curricula requievit, antequam transferrentur eius reliquie ad ecclesiam cathedralem per Donum-dei episcopum papiensem».

Translatio Corporis Sancti Syri Ticinensis Episcopi in Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 234: «Ac deinde nihilominus illum diem inter festivos agere celebremque venerari nos convenit, quo videlicet pretiosi corporis ejus reliquie ab eodem loco quo per annorum curricula sexcentorum servatae sunt, ad receptacula sedis episcopalis sublatae sunt».

93 Questa leggenda è ricordata anche da F. Murachelli, *Cemmo - Storia di una Pieve Camuna*, Esine 1978, p. 21: «Nell'anno 594 la regina Teodolinda donava alla Pieve di Cemmo reliquie tolte dal sepolcro del santo vescovo di Pavia». Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 443: «di questo trasporto di reliquie a quei tempi non abbiamo nessuna memoria, come niun argomento ci è dato per potervi fondare una plausibile congettura».

94 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 289: «In occasione di Solennità si celebre diversi di Val Camonica si trovarono à Pavia, [...]; e ritornati alla Patria, narrando le particolarità della gran Festa, e l'affluenza delle gratie che diluviavano sopra i divoti del Santo, parve à tutti, infervorati dal racconto, non dover Val Camonica esser da meno di Pavia nell'ossequiosa divotione del medesimo Santo, ch'era stato suo Messaggier del Cielo, & il suo Angelo annunciator del Vangelo».

95 *Ibid.*; i più antichi statuti di Valle Camonica approvati nel 1433, stampati a Venezia nel 1498, riportano nel capitolo 60 «De feriis» la scritta «Festo sancti Scirii confessoris & advocati dictae vallis» mentre negli statuti del 1624 troviamo specificato il giorno 17 maggio e la ricorrenza «Sancti Siri protectoris, et advocati Vallis». Per quanto riguarda la costruzione della chiesa dedicata al santo,

Infine Padre Gregorio, in alcune pagine riguardanti il culto del santo al termine del volume, riporta un *elogium* a san Siro che, a suo dire, era stato inciso a lettere maiuscole in un pilastro della Chiesa Maggiore di Breno⁹⁶. Quest'ultima, dedicata alla Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo e comunemente indicata come «Duomo di Breno», è stata concepita ed attuata nella prima metà del Seicento ed è possibile che Padre Gregorio, il cui volume viene stampato alla fine del secolo, abbia visto e riportato la scritta. Tuttavia la sua è l'unica testimonianza di tale epigrafe dal momento che è andata completamente perduta⁹⁷; inoltre leggendo il componimento si può notare, già dalle prime righe, come poco si adatti ad un'epigrafe visto lo stile e la lunghezza del testo⁹⁸. Tale *elogium*, infatti, è una copia di quello «D. SYRITICINENSIS TVTELARIS» scritto dal monaco benedettino Leone Matina⁹⁹ all'inizio del Seicento e pubblicato nel 1645 all'interno del volume *Unguis elogiorum*, contenente

invece, già Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 289 specificava che si trattava di un edificio precedente a «quella Chiesa, ch'adesso si vedde di struttura Gotica dentro in Cemmo sopra d'un scoglio in prospetto di Capo di Ponte, la quale fù la Pieve antica».

- 96 Ivi, p. 661: «li nostri Camuni, per eternar alla memoria de posterì la legge della pietà, e gratitudine verso il loro Gran Protettore, e Patrone S. SIRO, descrissero i di lui meriti, e gloriose attioni con il seguente Elogio in un Pilastro situato dalla parte sinistra della Porta di sopra latterale della Chiesa Maggiore di Breno, che à note Maiuscole così canta».
- 97 B. Passamani, *Arte in Val Camonica*, vol. V, Gianico 2004, p. 143, nota 350: «Brunelli riporta il testo di una lapide dedicatoria nella “Chiesa Maggiore di Breno” (ora perduta)». Già alla fine dell'Ottocento Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 434 afferma: «Nell'opera storica del P. Gregorio è riportata un'iscrizione ch'egli afferma essere un tempo esistita su un pilastro della chiesa di Breno, la quale però è in istile tanto prolisso ed ampolloso, che a chiare note si manifesta per lavoro del Seicento²» e in nota riporta un passo dell'elogio riguardante la predicazione in Valle Camonica «²Della Valcamonica dice: – *Camunis populis orthodoxam primitus fidem – Communicavit – et – comuni voto perpetuam eorum tutelam suscepit* – Che bei giochetti di parole!».
- 98 L'elogio a san Siro, riportato da Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., pp. 662-663, inizia con «DIVO SYRO [...] Moninentum pone calame» ovvero «Erigi, o penna, un monumento a san Siro».
- 99 Leone Matina († 1678): monaco benedettino cassinese, fu scrittore e professore di sacra scrittura all'Università di Padova. Nato a Napoli e morto a Padova. Di lui parlano G. Cinelli Calvoli - D. A. Sancassani, *Biblioteca Volante*, Venezia 1746, vol. III, p. 298: «MATINA (*Leone*) Cassinense. [...] Reverendiss. P. Abate D. *Leone Matina* Professore pubblico di Sacra Scrittura e Cittadino Venetiano» e G. Leti, *L'Italia Regnante*, Ginevra 1676, vol. III, pp. 316-317: «Don Leone Matina, Abate Cassinese. È Lettore della Sagra Scrittura nello Studio di Padova. Hà dato in luce un suo Libro di Elogi Latini, stampato, e ristampato più volte. Molti fanno di esso menzione con grande lode, mà io ne trascriverò qui uno solamente. Monsig. Boldini, à carte 672. della sua epigrafica. “*Plenus etiam acumine est, si quis alius, titulis ille recentis, Vnguis Elogiorum Leonis Matinae Parchenopæi, Monachi Cassinatis; quo scilicet Libro, specimen se modò exhibere innuit excellentis in arte ingenij, ad vulgatum illud alludens Ex ungue Leonem: id quod propriè primùm usurpatum dedit, deinde Allegiriæ materiam figuratè sumptum etc.*”». Leone Matina è particolarmente famoso per i suoi encomi e in L. Matina, *Ducalis regiae larium*, Venezia 1659 pubblica più di cento elogi, uno per ogni doge di Venezia da «PAVLVTII ANAFESTI | Primi Venetiarum Ducis | Elogium I | Anno 697» a «DOMINICI CONTARENI | Elogium CIII | Anno 1659», e aggiunge componimenti dedicati alla Serenissima Repubblica di Venezia, alla popolazione veneta e al ponte di Rialto (Ivi, p. 344: «RIVALTINVS PONS ELOGIVM»). La diffusione degli elogi nel Seicento, in particolare dedicati a san Siro, è testimoniata anche da C. Pecorari, *Discorso in lode di S. Siro primo Vescovo, et Appostolo di Pavia*, Pavia 1631 che riporta alcuni sonetti e componimenti dedicati al santo.

componimenti dedicati a uomini illustri e santi¹⁰⁰. Padre Gregorio riprende diversi passi da questo elogio mantenendo anche la stessa divisione in versi e aggiunge solamente la sezione relativa alla Valle Camonica: «CAMVNIS POPVLIS | Orthodoxam primitus fidem | Communicavit. | Et | Communi voto perpetuam eorum Tutelam | Suscepit»¹⁰¹.

2.2 Elogio di san Siro patrono della Valle Camonica

G. Brunelli, *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de' popoli camuni*, Venezia 1698, pp. 662-663, testo riportato in appendice:

DIVI SYRI VALLIS CAMONICÆ TVTELARIS

ELOGJUM

DIVO SYRO

Cenomano, Insubrico, Ligustico, Subalpino;

Et

Ticinensi Apostolo

Monimentum¹⁰² pone calame:

Hic Syriam è Galilea Ticinum

Suo cum nomine asportavit.

Penè puer à Christo dictus est Pastor

Cum hominum Greges

Suis panibus pavit.

Cælestibus Genethliacis

Tam¹⁰³ illum apud exteros peregrinum

Et

100 L'elogio di san Siro pubblicato in L. Matina, *Unguis elogiorum*, Pavia 1645, e conservato nella biblioteca Queriniana a Brescia (10a.N.IV.23), è riprodotto in appendice. Alcuni componimenti di Leone Matina, compreso quello dedicato a san Siro, sono riportati anche nel secondo volume del compendio di elogi stampati a Salisburgo nel 1675: O. Aicher, *Theatrum funebre*, Salisburgo 1675, *pars. IV, scena IV*, pp. 145-146. Per la principale diffusione in Italia settentrionale del testo stampato a Pavia e la maggiore somiglianza tra l'utilizzo dei caratteri mobili con volume di Leone Matina, è più probabile che Padre Gregorio abbia consultato il testo ecclesiastico dell'*Unguis elogiorum*.

101 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., pp. 662-663 e pp. 236-237 dove riporta la singola parte dell'elogio: «Elogio fatto in lode del prefatto Santo, e scritto à lettere Maiuscole in un Pilastro della Chiesa maggiore Breno, si leggono le seguenti parole. CAMVNIS POPVLIS | ORTHODOXAM PRIMITVS FIDEM | COMMVNICAVIT, | ET | COMMVNI VOTO PERPETVAM EORVM TVTELAM | SVSCEPIT».

102 *Monimentum* nell'elogio di Leone Matina (Matina, *Unguis elogiorum*; testo riportato in appendice).

103 *Iam* in Matina, *Unguis elogiorum*.

Clarum Pontificem licebat pronuntiare,
Quia Horoscopum habebat in Piscibus.
Hos à Tyberij Cæsaris lacu
Ad regium Ticini flumen traduxit,
Ibi secundos Christo, Primos Ecclesiæ
Depiscatus est Pisces.
Dei, Petrique Discipulatu Magnus,
Magnam, perpetuamque suam Discipulam
Papiam
Dixit
Veronam Christi reddidit sponsam;
Cum Viduæ liberum à morte
Liberum fecit.
Ibi ipse sanctitatis Spectaculum
Rem Sacram primus spectandam dedit:
Plurimos Brixiaë sacra aspersit lympha,
Quia ab uno lymphatico eiecit Dæmones¹⁰⁴:
CAMVNIS POPVLIS
Orthodoxam primitus fidem
Communicavit.
Et
Communi voto perpetuam eorum Tutelam
Suscepit.
Laudensi Vrbi
Vt Christum videret
In cæco nato aperuit oculos¹⁰⁵:
Mortuus vivis, mortuis vivus fuit:
Elinguis¹⁰⁶ vocem dedit,
Vt
In sui Laudes
Omnium linguæ moverentur:

104 *lemures* in Matina, *Unguis elogiorum*.

105 *oculos* in Matina, *Unguis elogiorum*.

106 *Elinguibus* in Matina, *Unguis elogiorum*.

Traduzione:

Elogio di san Siro patrono della Valle Camonica. Erigi, o penna, un monumento a san Siro apostolo cenomano, insubrico, ligustico, subalpino e pavese. Con il suo nome egli portò la Siria dalla Galilea a Pavia. Appena ragazzo, fu indicato pastore da Cristo, poiché con i suoi pani nutrì greggi di uomini. Con celesti natali era lecito proclamarlo pellegrino tra gli stranieri e vescovo illustre, perché il suo destino era di essere pescatore. Li trasferì dal lago di Tiberiade al regio fiume Ticino, dove pescò pesci secondi a Cristo, primi per la Chiesa. Gran discepolo di Dio e di Pietro, elesse Pavia a sua grande e perpetua discepolo, rese Verona sposa di Cristo quando guarì dalla morte il figlio di una vedova e lì egli, per primo, offrì uno spettacolo di santità, una rappresentazione sacra che meritava di essere osservata. A Brescia cosparses molti con acqua santa perché scacciò i demoni da un forsennato. Per primo ai popoli camuni comunicò la fede cristiana e per desiderio di tutti ne assunse la perpetua tutela. Nella città di Lodi aprì gli occhi ad un cieco nato affinché vedesse Cristo. Fu morto per i vivi, vivo per i morti. Diede voce ai muti affinché tutte le lingue si muovessero per lodarlo.

L'elogio si apre con l'invocazione a san Siro, evangelizzatore di Pavia e dell'arco Alpino, dalla Liguria al Veneto. L'autore infatti, come la maggior parte degli scrittori, soprattutto antichi, non distingue il vescovo di Pavia Siro dal suo omonimo di Genova e attribuisce al pavese la conversione del popolo ligure. Successivamente viene riportata la leggenda, molto diffusa nel Seicento, secondo cui Siro fu il fanciullo che portò i cinque pani e due pesci a Gesù per il miracolo della moltiplicazione sul lago di Tiberiade e, giunto in Italia, venne mandato da Pietro ad evangelizzare la città di Pavia e diventarne il primo vescovo¹⁰⁷. Vengono raccontati poi i miracoli compiuti a Verona, dove resuscitò il figlio morto di una vedova¹⁰⁸, e a Brescia dove scacciò il demonio

107 *Liber de laudibus civitatis Ticinensis* in *RIS*², vol. XI/1, pp. 37-38: «beatissimi Syri patris nostri, qui sua apud Deum interventione semper obtinet ut eorum multiplicentur bona, quibus valeant Christi pauperes sustentare. Habet enim, ut puto, hanc gratiam specialem. Nam fertur a nonnullis, licet hoc certe Scriptura non habeat, hunc fuisse puerum de quo beatus Andreas apostolus dixit domino nostro Ihesu Christo: "Est puer unus hic qui habet quinque panes ordeaceos et duos pisces", ex quibus fuerunt quinque milia hominum saciata. Fuit enim, ut aiunt, Syrus tam natione quam nomine». Il Prelini ritiene che questa favola sia stata diffusa a partire dal secolo XVI e nel suo volume si occupa anche di confutare credenze, documenti ed epigrafi che ipotizzano san Siro di origine galileo e portatore dei pani e pesci (Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 289-314).

108 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., pp. 923-924 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 184: «Proficiscentesque, dum Veronensium oppidum introissent, non potuit abscondi, juxta Evangelium, civitas supra montem posita. Nam quædam nobilissima foemina, superno, credo, nutu admonita,

dal ragazzo che, nei testi agiografici, è riportato con il nome di Eustachio¹⁰⁹. Padre Gregorio inserisce poi la parte riguardante l'evangelizzazione della Valle Camonica che elesse il santo a suo patrono. Questa aggiunta, rispetto all'originale elogio di Leone Matina, si colloca appena dopo il miracolo di Brescia, città vicina geograficamente alla Valle Camonica, e prima del miracolo in cui guarisce un cieco dalla nascita nella città di Lodi¹¹⁰. Ciò è in contrasto però con la leggenda, riportata dallo stesso Gregorio e dall'*Officium Proprium* del santo¹¹¹, che vuole l'evangelizzazione della Valle Camonica quando san Siro «*Rethorum Alpes transcendisse*», ovvero alla fine della sua missione cristiana prima di far ritorno a Pavia. L'elogio termina con l'esaltazione del santo che dà voce ai muti affinché tutte le lingue possano lodarlo. Padre Gregorio riporta così la maggior parte dell'*elogium* di Leone Matina, compresi l'inizio e la fine, senza variazioni, e aggiunge solo la sezione relativa alla Valle Camonica: «CAMVNIS POPVLIS | Orthodoxam primitus fidem | Communicavit. | Et | Communi voto perpetuam eorum Tutelam | Suscepit». Le frasi che vengono tralasciate non incidono sulla comprensione dell'elogio o sulla narrazione delle vicende legate a san Siro¹¹².

ingressum eorum agnoscens, summa ad eos cum festinatione cucurrit, orbatam se unico filio deplorans, pedibus sanctissimi prosternitur Syri, promittens se suosque Christianæ religionis participes fieri, si orationibus ejus sobolem sibi cerneret restitutam. [...] vir Dei ad domum ejus protinus perrexit, ibique super jacentis corporis funus orationem ad Dominum fudit, atque vitæ et salutis pristinae defunctum restituit».

109 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., pp. 934-935 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 210-214: «Die autem quadam, egressus urbe Ticinensi, causa sanctæ prædicationis, dum ad Brixianæ civitatis tenderet plebem, quidam puerulus Eustaxius nomine, plenus dæmonio exclamare cœpit [...] Puer vero tota cum domo sua et multitudine maxima credentium populorum baptizati sunt. In qua urbe sanctissimus Pater plurimis diebus apud fideles remoratus Christianos, sanctæ Ecclesiæ plures auxit filios spiritales».

110 *Vita s. Syri* in Everett, *The Earliest* cit., p. 935 e Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 214: «Egressusque e civitate Brixiana, dum Laudensium oppidum introisset, obviam ei cæcus a nativitate occurrit subnixæ postulans ejus se precibus adjuvari. [...] Syrus dixit: Si ex toto corde credis, ipse in quem credis aperiat oculos tuos. Statimque oculorum suorum percepto lumine, cæcus cœpit glorificare Dominum Jesum Christum Unigenitum ac verum Filium Dei. Baptizatusque cum omni domo ac multitudine maxima ista videntium permansit in fide Christi».

111 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 236 afferma che dopo una lunga evangelizzazione nelle Alpi «toccò à Val Camonica la gratia di godere la presenza del Santo, e di ricevere dalla sua bocca i primi lumi della fede, e di succhiare il latte della dottrina di CHRISTO, portando all'ora Val Camonica il nome di Retia»; e quest'ultima gloriosa impresa «risulta dalle lettjoni del secondo Notturmo del di lui Officio». L'*Officium Proprium* dedicato a san Siro è riportato interamente in appendice.

112 I passi non riportati da Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., pp. 662-662 di *D. SYRI TICINENSIS TVTELARIS ELOGIVM* in Matina, *Unguis elogiorum*, sono: «Hinc Opobalsama vel Defunctus | Sudavit ex Sindone. | Virtutum omnium aromatibus | Italicæ Plagæ amuletum dedit. | [...] | Cum hanc Vrbem intravit | Vita ingressa | Mors egressa est; | In mortuis excitatis occisa. | Hinc morbos orbos fecit. | Populum Cælorum miraculis alloquutus. | Inferorum oracula silvere. | Proprio sanguine Christi Crucem | Cum Martyr cruentate nequiesset | Hanc Amoris igne rubentem | In fidei albo sitam | Candidæ Vrbi gentilem dedit. | [...] | Iudei Iudæ æmuli | Denuò Christum ore prodere cupientis |

2.3 Tra storia e leggenda: il culto in Valle Camonica

Fissare la data dell'inizio del cristianesimo in Valle Camonica è molto difficile dal momento che l'epoca di evangelizzazione delle stesse maggiori città italiane è ancora molto discussa. Eppure diversi storici del passato «spinti da un malinteso amor patrio e guidati da una fantasia esuberante»¹¹³ hanno trattato questo tema attribuendo a san Siro, vescovo di Pavia, il vanto di aver evangelizzato la Valle Camonica¹¹⁴. L'eccellente storico camuno, Padre Gregorio Brunelli, nel suo volume stampato a Venezia nel 1698, racconta come la Valle Camonica «fù illuminata con la luce della vera fede per mezzo di S. Siro Vescovo di Pavia (che riconosce, e riverisce per suo Apostolo)»¹¹⁵, durante il primo secolo dell'era cristiana. Questa tradizione camuna, diffusa principalmente da autori seicenteschi, non ha tuttavia alcun fondamento come già affermavano Prelini¹¹⁶ e Savio¹¹⁷ sul finire del secolo XIX. San Siro, infatti, visse probabilmente nel secolo III ex. - IV in., ma soprattutto nei testi agiografici non si ha alcuna menzione della sua evangelizzazione della Valle Camonica: la leggenda camuna infatti viene costruita sui testi seicenteschi che identificano san Siro con il fanciullo che portò i cinque pani e due pesci a Gesù per il miracolo della moltiplicazione e, giunto poi in Italia, venne inviato da san Pietro a Pavia per diventarne il primo vescovo ed evangelizzare la Pianura Padana e le Alpi.

Inferorum pœnas, cum Christi corpore | Congessit in rictum. | Syriam secum asportasse probavit | Cum cœlesti manas myrra | Fecit ne in corporibus putrescerent animæ, | Et | Cadavera vitam repeterent.»

113 Sina, *Le origini* cit., p. 17. Cfr. G. Bonafini, *L'origine del Cristianesimo in Valle Camonica*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», XXIX (1962), fasc. 1, pp. 1-5.

114 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., pp. 4, 30, 70, 73, ma in modo particolare pp. 234-237, 241-243, 288-290, 657-664; Bernardo Biancardi (1667-1732), *Fondamenti historiali del forte e antico castello di Vione e della sua comunità*, edizione a cura di Giarelli L. e trascrizioni di Riva C., Roma 2022, f. 3r: «l'anno 60 dopo la nascita di Christo, Santo Siro di nattion Gallileo uno delli Settanta Discepoli di Christo, et uno di quelli che entrono alle nozze di Cana Gallileia, creato Vescovo di Pavia dall'Apostolo Sant'Pietro si portò nella Val Camonica onde predicando l'Evangelio vi convertì tutti quelli habitanti alla fede di Christo»; M. Campana, *Orazione in lode di San Siro primo vescovo di Pavia apostolo, e principale padrone della Valcamonica recitata in Breno il giorno della sua festa 9 dicembre 1754*, Brescia 1754; G. B. Guadagnini, *Orazione detta in Breno dal reverendissimo signor D. Giambatista Guadagnini arciprete vicario foraneo di Cividate nella solennità di San Siro appostolo, e protettore della Valle Camonica 9 Dicembre MDCCXXX*, Brescia 1781; Bonifacio Favallini (1886) edito in B. Favallini - G. Bezzi, *Camunni*, Brescia 2004, p. 48: «Apostolo dei Camunni fu quel S. Siro, che nel secolo scorso fu proclamato patrono della Valle, dedicandogli il vetustissimo tempio di Cemmo; lo si afferma sulla lapide dedicatoria della basilica di Breno: CAMUNIS POPULIS ORTHODOXAM PRIMITUS FIDEM COMMUNICAVIT»; Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 19-28.

115 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 70.

116 Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 437-445.

117 Savio, *La leggenda* cit., p. 411.

Il suo presunto passaggio in Valle Camonica deriva poi dalla lettura nell'ufficio del santo relativa a «*Rethorum Alpes transcendisse*», ritenendo il territorio camuno appartenente alla regione della Rezia¹¹⁸. È tuttavia ipotizzabile che il culto camuno sia più legato alla traslazione del santo a Pavia, o ai testi che la raccontano, perché in Valle Camonica si festeggiava san Siro il 17 maggio, giorno della sua traslazione, come dimostrano i più antichi statuti di Valle di metà Quattrocento¹¹⁹.

Lo sviluppo di tale leggenda fu probabilmente dovuto allo spirito di egemonia che Cemmo, sede dell'apparente più antica pieve della Valle Camonica, sentiva di avere su tutta la Valle, e alla volontà di far risalire all'età apostolica l'origine del cristianesimo nel territorio camuno¹²⁰. A conferma dell'importanza e antichità del luogo di culto cristiano della pieve di Cemmo è anche la più antica testimonianza epigrafica della cristianizzazione della Valle Camonica¹²¹: all'inizio della breve salita che da Capo di Ponte porta alla pieve di San Siro, infatti, vi è un'iscrizione funeraria cristiana risalente ai secoli VI-VII¹²². Cemmo potrebbe aver elaborato la leggenda per rivendicare il titolo e la gloria di essere il primo centro del cristianesimo dal momento che nei primi decenni del secolo XIV si vedeva privata del potere del capoluogo della Valle dal paese di Breno, sorto attorno al secolo X, che stava diventando sempre più il centro politico e culturale del territorio¹²³. La pieve di Cemmo, infatti, aveva ormai perso d'importanza

118 La Valle Camonica però non sembra essere stata parte della Rezia, Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 439: «nè la Valle Camonica, né la Val Tellina, appartennero mai alla Rezia e tanto meno verso la fine del primo secolo»; Sina, *Le origini* cit., p. 24: «La Rezia, come attestano gli antichi scrittori, si trovava al di là delle Alpi».

119 Negli statuti di Valle Camonica approvati nel 1433 e stampati a Venezia nel 1498 al cap. 60: «De feriis [...] Festo sancti Scirii confessoris & advocati dictæ vallis» senza specificare il giorno, mentre negli statuti del 1624, nel giorno 17 maggio, troviamo la ricorrenza: «Sancti Siri protectoris, et advocati Vallis». La festa di san Siro si celebrò il 17 maggio fino al decreto del 1689 del vescovo di Brescia, Mons. Bartolomeo Gradenigo (Venezia, 10 luglio 1636 - Brescia, 29 luglio 1698).

120 A. Sina, *La pieve di Cividate Camuno*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», VI (1935), p. 5: «Come mai si è giunti a fare di S. Siro l'apostolo della Valle Camonica? Varii elementi e circostanze vi devono aver concorso e, prima di tutto, lo spirito di egemonia di Cemmo su tutta la valle: e poi la mania che nel medioevo avea pervaso le popolazioni delle città e delle regioni, di voler far risalire, come si è detto, all'età apostolica l'origine del cristianesimo nel loro territorio».

121 Si veda lo studio: A. Valvo, *La più antica testimonianza epigrafica della cristianizzazione della Valcamonica*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche», LXV (1991), fasc. 2, pp. 211-220.

122 Valvo, *La più antica* cit., p. 220. Ivi, p. 212, nota 6: nei pressi della pieve è presente anche un'iscrizione che ricorda «la riedificazione, avvenuta nel 1167, di un castello preso e distrutto 4 anni prima da Federico Barbarossa»; cfr. Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 29-34.

123 R. Putelli, *Intorno al Castello di Breno*, in *Storia di Valcamonica, lago d'Iseo, vicinanze*, Breno 1915, pp. 188,193; Sina, *La Pieve* cit., p. 5.

tanto che nel 1580 Carlo Borromeo sposta la parrocchia presso la chiesa di Santo Stefano al centro del paese¹²⁴.

2.3.1 La rinascita del culto nel secolo XVII

Durante il Seicento il culto di san Siro si era ormai spostato definitivamente a Breno, centro politico e culturale della Valle, tanto che il 21 maggio 1625 si delibera in consiglio di solennizzare la festa di «S. Siro Apostolo, e Protettore della Valle»¹²⁵. Padre Gregorio racconta però che a causa delle «frequentissime licenze concesse dal Magistrato di lavorar in tal giorno, incontrò l'inoservanza, non senza scandali, e criminali nel levarsi da Ministri della Giustitia le pene à contrafattori»¹²⁶. Per ovviare a tali inconvenienti il sindaco di Valle, il dottor Baldassare Griffi, propose nel consiglio del 28 dicembre 1688 di fare ricorso al vescovo di Brescia affinché decretasse di precetto ecclesiastico la festa di san Siro. A pieni voti tutti i consiglieri concordarono di affidare il testo della supplica al dottor Giovan Maria Fiorini¹²⁷ che presentò al vescovo Mons. Gradenigo gli argomenti riguardanti il culto camuno di san Siro¹²⁸. «Pose in primo luogo la perpetua Traditione circa l'Annonciatione del Vangelo fatta dal Santo, e la consuetudine immemorabile del culto à lui prestato da questa Valle»¹²⁹; a questo primo argomento risponde Don Alessandro Sina che nel 1952 dimostra come questa tradizione camuna non sia stata accennata nelle visite pastorali e ipotizza che

124 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 594: «A Cemo separò da quella Arciprebenda medesima le due cure di Capo di Ponte, e di Pescarzo, e l'Arciprebenda medesima, ch'era nella Chiesa di San Siro, la fè trasportare alla Chiesa nuova di S. Stefano, come più comoda alle genti». Il passaggio di san Carlo Borromeo in Valle Camonica viene narrato in A. Lanzetti, *Breve storia di Valcamonica*, Esine 1978, pp. 123-127. Per i decreti di san Carlo Borromeo riguardanti il territorio Camuno si veda A. Turchini - G. Archetti, *Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia*, vol. IV *La Valle Camonica*, Brescia 2004.

125 Gli avvenimenti seicenteschi legati al culto del santo sono narrati da Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., pp. 657-664 e Guadagnini, *Orazione* cit., p. X, nota 4; ripresi poi da Prelini, *San Siro* cit., pp. 438-439. Più recentemente Sina, *La pieve* cit., p. 5 e Id., *Le origini* cit., pp. 23-26.

126 Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 657.

127 B. Rizzi, *Storia della Valle Camonica*, Pisogne 1870, p. 263: «FIORINI G. MARIA, da Gianico, versato nello studio delle leggi, fu più volte Sindaco e Nunzio della Valle a Venezia. Abbiamo di lui due manoscritti: l'uno *Scritture e memorie* per ottenere dal Vescovo di Brescia, che fosse dichiarata di precetto la festa di s. Siro, protettore di Valcamonica; l'altro *Memorie per servire alla storia di Valle*, delle quali si valse il p. Gregorio».

128 Documenti contenuti nel fascicolo «San Siro patrono della Valle Camonica» (*A.S.D. Brescia, registro di cancelleria n. 34*) di cui parlano Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., pp. 658-659 e Guadagnini, *Orazione* cit., p. X, nota 4.

129 Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 658.

«tale silenzio si spiega col fatto che gli scrittori del seicento non l’avevano ancora formulata e tanto meno lanciata in pascolo al pubblico»¹³⁰. Successivamente Padre Gregorio narra che nella supplica, in secondo luogo, si allegò ciò che «ne dicono Gesilao Suoppedo nella Vita di S. Obitio nel principio¹³¹; Pietro Paolo Ormanico nel libro dell’antica religione de Camuni nel fine¹³²; il Padre Chiesa della Congragatione di S. Paolo nei trè libri della vita di S. Siro stampati a Milano appresso Filippo Ghisolfi del 1634¹³³. Bernardino Faino nel suo Cielo della Chiesa Bresciana Dedicato all’Eminentissimo Ottoboni Vescovo di Brescia l’anno 1658 dove si legge questo nobil Encomio; *Ecclesiam S. Syri Vallis Camonicae Apostoli*¹³⁴. E le lettioni dell’Officio del medesimo Santo, che si recita nella Città, e Diocese di Pavia, per quelle parole; *Rhætorum Alpes transcendisse*, con avvertenza, che quando San Siro promulgò il Vangelo nell’Alpi, Val Camonica era alla Retia attribuita»¹³⁵. In presenza di questo secondo argomento Sina critica il fatto che vengano citate le testimonianze di autori che accennano appena alla tradizione camuna dell’evangelizzazione di san Siro¹³⁶;

130 Sina, *Le origini* cit., pp. 23-24 specifica anche che a Cemmo nel XV secolo non vi era la tradizione secondo cui la Pieve venne costruita successivamente alla traslazione del santo in Pavia (Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 289), ma «era ricordata un'altra tradizione leggendaria, che la chiesa di S. Siro fosse stata edificata da Carlo Magno. “Castrum destructum fuit per Carolum regem Francorum. Et inibi redificata fuit plebs seu ecclesia praedicta S. Siri” (I^a Visita Vanzio 1495)»; cfr. *A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 12.1, n. 1. Si vedano anche Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 437-445 e Savio, *La leggenda* cit., p. 411.

131 G. Savoldi, *Vita di S. Obicio confessore conte, e cauagliar bresciano*, Brescia 1658, p. 7: «[La Valle Camonica] Fu chiamata dall'Idolatria alla vera Fede da S. Siro di natione Galileo seguace di Christo circa l'anno di nofra Salute 58 & fu questo quel Fanciullo c'hebbe li cinque pani, & due pesci con quali la Provvidenza d'Iddio satiò cinquemilla persone, e più (come si hà in S. Giovanni) S. SIRO dunque destinato da gli Apostoli per la Predication di Pavia, & ivi Pastore, in passando per Brescia, e suo Territorio predicò la parola d'Iddio con segni miracolosi; & avido dell'acquisto dell'anime si portò in Val Camonica ancora, dove predicando la Fede di Christo ridusse quei popoli all'obediencia della Chiesa Cattolica, di qual gratia conservando memoria celebrano la di lui Festività ogn'anno per Legge loro Municipale, havendo quel Publico a quell'effetto in specie fabricata una ben ornata Capella nella Chiesa nuova Parochiale della Terra di Breno Intitolata il Salvatore», Savoldi specifica a margine che la fonte è il Padre Innocenzo Chiesa: «Vita di S. Siro del P. Chiesa Somasco».

132 P. P. Ormanico, *Considerationi sopra alcune memorie della religione antica dei camuli, ò camuni di Valcamonica*, Brescia 1639, p. 16: «E s’aggiunga che questa quanto più fù dagli Antichi Stimata, tanto più hoggi è da Nostri riverita, mentre godono, ed i Posterì goderano, che per la predicatione del Glorioso AVVOCATO, e PROTETTORE principale della Valle, Santo SIRO, si sia tramutato il piombo della vana, e falsa nell’oro finissimo della veramente perfetta, & indubitata Cattolica Romana Religione, e con ciò siano terminate queste nostre Considerationi, e Dio sia sempre lodato».

133 I. Chiesa, *Della vita di santo Siro primo vescovo di Pavia*, Milano 1634.

134 B. Faino, *Catalogi quatuor compendiarri quos Coelum Sanctae Brixianae Ecclesiae circumplectitur*, Brescia 1658, p. 201: «Ecclesiam S. Syri, Vallis Camonicae Apostoli, antiquam Cemmi Parochialem».

135 Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., pp. 658-659.

136 Sina, *Le origini* cit., p. 24: «Il secondo argomento per provare la verità e l'antichità della tradizione, sono la testimonianza di tre autori, dei quali i due primi, il Savoldo e l'Ormanico accennano appena

mentre la prova che fu considerata forse la più convincente, ovvero le lezioni dell'ufficio del santo secondo cui «*Rethorum Alpes transcendisse*», è da considerarsi falsa perché «nè la Valle Camonica, nè la Val Tellina, appartennero mai alla Rezia e tanto meno verso la fine del primo secolo»¹³⁷. Infine nella supplica vengono riferiti «in terzo luogo li moltissimi incontri, che di tutto ciò si conservano nella stessa Valle: l'antica Pieve di Cemo nel centro della Valle edificata, e dedicata al glorioso nome di San Siro: Gli Statuti vecchi e nuovi nella serie della Feste di Palazzo continenti questa precisione: *Festum Sancti Syri Protectoris, et Advocati Vallis*¹³⁸. L'immagini distinte nelle chiese vecchie di Sant'Antonio, e nell'Archipresbiteriale nuova di Breno, e sopra il Tribunale con l'espressione: *Tutelaris Vallis*; l'immagine antichissima nella sudetta Pieve di Cemo del Santo sedente in Cathedra, havendo di qua, e di là diversi Santi, e Sante Titolari delle Chiese adiacenti, dove nella di lui Festa, sedente il signor Arciprete celebrante, accorrono i Parochi, circonvicini à far oblatione di Cere, in segno della preminenza, e del universal culto, e patrocinio d'esso gran Santo: e finalmente le Fedi della Sanità, nelle quali, per antichissimo istituto del Magistrato della Sanità della Valle, dalla destra v'è la sola figura di San Siro col suo nome, e dalla sinistra l'Aquila, e la Cerva, Arma pur Antichissima della Valle»¹³⁹.

In risposta alla supplica della Comunità di Valle, Mons. Bartolomeo Gradenigo, ritenendo le prove portate dal Fiorini sufficientemente esaurienti, proclamò con un decreto datato 22 luglio 1689 che «la festa di San Siro si dovesse celebrar di precetto in tutta la Val Camonica, come le altre feste di precetto della Chiesa, non più alli 17 Maggio giorno della Translatione, ma alli 9 Dicembre, giorno dell'obito del prefato gloriosissimo Santo»¹⁴⁰. Venne scelto quindi come ricorrenza

a S. Siro, ed il terzo, il Chiesa, ha tanto poco valore che gli scrittori pavesi non ne tengono conto».

137 Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 439; Sina, *Le origini* cit., p. 24: «La Rezia, come attestano gli antichi scrittori, si trovava al di là delle Alpi [...] sotto l'imperatore Diocleziano venne divisa in due parti, chiamando l'una, di cui era capoluogo Coira, Rezia prima, e l'altra con centro ad Asburgo, Rezia seconda, la quale, e solo questa, giungeva col suo confine poco al di qua del Brennero. Perciò, se anche per supposto, S. Siro fosse realmente passato ad evangelizzare la Rezia e poi il Norico, non avrebbe di certo attraversato la Valle Camonica».

138 Negli statuti «vecchi», approvati nel 1433 e stampati a Venezia nel 1498, al cap. 60: «De feriis [...] Festo sancti Scirii confessoris & advocati dictæ vallis» mentre negli statuti del 1624, nel giorno 17 maggio, troviamo la ricorrenza: «Sancti Siri protectoris, et advocati Vallis».

139 Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 659. Tali raffigurazioni del santo, alcune perdute, verranno analizzate in modo più approfondito nel capitolo successivo.

140 Ibid.; il testo del decreto riportato in appendice è conservato in *A.S.D. Brescia, registro di cancelleria n. 34*. Una copia la si può trovare anche in Biblioteca Queriniana (Ms.K.VI.1) e una trascrizione è presente in Brunelli, *Curiosi Trattenimenti* cit., p. 660.

il *dies natalis* in cui «*Sanctus obiit, & ad regnum caelestis gloriae transivit*» e non il giorno della traslazione come si era sempre festeggiato in Valle¹⁴¹. Infine, il 21 gennaio 1693, per intercessione della Sacra Congregazione dei Riti presso il Papa, la Valle Camonica ottenne che si celebrasse l'ufficio del santo, come avveniva fin dal 1669 per la diocesi di Pavia, considerato come patrono della Valle¹⁴².

Questa rinascita del culto a inizio Seicento, che si è diffuso sempre più fino ad arrivare anche al papa, è forse spiegabile attraverso l'azione della Controriforma successiva al Concilio di Trento o, più probabilmente, al passaggio di san Carlo Borromeo in Valle Camonica¹⁴³ e alle visite pastorali che dal secolo XVI si erano intensificate¹⁴⁴. Nei primi decenni del Seicento la Valle Camonica, confinante con la Valtellina, che era all'inizio del Seicento era sconvolta dalle guerre di religione, si trovò ad affrontare violenze, carestie e pestilenze¹⁴⁵.

141 Gli statuti pubblicati nel 1624 riportano nel capitolo: «DE FERIIS [...] MAII [...] 17 Sancti Siri protectoris, et advocati Vallis» mentre l'edizione del 1750 mantiene invariato il mese di maggio ma in dicembre aggiunge «9 S. Syri Protectoris, & Advocati principalis Vallis, ex Decreto S.R.C. diei 21 Januarii 1693» facendo però riferimento al decreto della Sacra Congregazione dei Riti, successivo a quello emanato da Mons. Gradenigo.

142 Prelini, *San Siro* cit., p. 439. Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., pp. 4, 663: «Il prefatto Dottor Gio: Maria Fiorini poi, [...], si fè venir da Pavia l'Officio in Stampa, che si recita in quella Città, e Diocese tanto il giorno della Festa, come della Translatione del Santo medesimo, con le Lettioni proprie assai belle, & erudite; e poi sollecitando con suppliche à Roma, per mezzo del Padre Maestro Gio: Maria Gandelino da Cemo Carmelitano, appresso la Sacra Congregatione de Riti, poco dopo conseguì la facoltà, che detto Officio sia da tutti gli Ecclesiastici della Valle nelli prefatti giorni ad honore dell'istesso gloriosissimo Santo recitato». Cfr. *Officium Proprium*, pp. 7-8, riportato in appendice. Il papa nel 1693 era Innocenzo XII (pontificato: 15 luglio 1691 - 27 settembre 1700).

143 G. Rosa, *La Valle Camonica nella storia*, Breno 1881, pp. 109-110: «Passata la peste del 1575-77 e chiuso il Concilio di Trento (1563) per opera specialmente del Cardinale Carlo Borromeo, questi volle continuare l'opera restauratrice cattolica mediante visite apostoliche. E nel 1580 venne a Brescia, e ad onta dell'opposizione del Podestà Francesco di Ca Taiapietra, sali nella Val Camonica, dove fu incontrato a Civate dalle autorità della Valle»; Rizzi, *Storia* cit., pp. 96-97. Per i decreti di san Carlo Borromeo riguardanti il territorio Camuno si veda Turchini - Archetti, *Visita apostolica* cit., vol. IV *La Valle Camonica*.

144 A.P. *Cemmo*, sezione X, cartella 12.1, *visite pastorali*. Lanzetti, *Breve storia* cit., pp. 123-127: «Le visite pastorali, succedute al Concilio di Trento, riportano finalmente un po' di ordine e di serietà nel culto e nella religione. Famosa quella del vescovo bresciano Domenico Bollani, [...]. Ed ancora più nota la visita dell'arcivescovo milanese Carlo Borromeo. [...] Ma, a parte le leggende, sta di fatto che le visite pastorali ridanno fiducia al clero rurale della Valcamonica, che ora comincia a svolgere un apostolato più sicuro e convincente».

145 La Valle Camonica, terra di confine, vide il passaggio di eserciti e subì la fame come ricorda L. Capoferri, *Memorie sulla Valcamonica*, Bergamo 1830, pp. 59-60: «Ricusando il Papa, cui eransi consegnate in deposito le Fortezza di Val-Telina, di queste restituire à Grigioni Eretici, e perciò accintisi i Francesi, e i Veneti alleati dei Grigioni a scacciarne i Papalini, la Valle Camonica fu per tre anni ripiena di Truppe, e in questo frattempo ebbe a provare anche gli orrori della fame. [...] Resasi di bel nuovo la Val-Telina il teatro della Guerra tra i Francesi, e gli Spagnuoli. La Valle vidde comparire altri Veneti Provveditori con milizie; ma nemmeno questa volta ebbe a vedere il di lei suolo tinto d'umano sangue».

Soprattutto queste ultime sferzarono la Valle Camonica, a più riprese, dalla fine del Cinquecento alla «peste manzoniana» del 1630¹⁴⁶. Per proteggersi dal pericolo di contagio e diffusione della malattia nei territori della Repubblica di Venezia e non solo, iniziarono a circolare le cosiddette «Fedi di Sanità», documenti attestanti che una persona aveva completato la quarantena e poteva muoversi liberamente superando i controlli svolti per limitare la diffusione del morbo¹⁴⁷. La Valle Camonica stampava le sue fedi di sanità e poneva la scritta «DEPVTATI SANITATIS VALLIS CAMONICÆ» tra l'ovale raffigurante san Siro, a sinistra, e lo stemma della comunità di Valle a destra¹⁴⁸. La diffusione di tali lasciapassare con la figura di san Siro, patrono di Valle Camonica, potrebbe aver favorito lo sviluppo e la diffusione del culto attestato all'epoca solamente in pochi luoghi.

146 Si veda il saggio di G. Goldaniga - L. Balotti, *La peste in Val Camonica e il santuario dei morti miracolosi di San Valentino a Cuen di Demo*, Gianico 2020. La peste del 1575 e del 1630 a Iseo viene ricordata da G. Rosa, *La storia sul bacino del lago d' Iseo*, Milano 1892, p. 73: «Iseo allora era ancora semideserto per la peste patita nel 1575. Portatavi da un mercante cremonese, e così fiera che vi spense settecento persone. Brescia sgomentata, vi mandò Lodovico Ugone, Lodovico Calino, ed Ercole Lana a cingerla con trecento fanti per isolarla. Ma una donna di Val Camonica sfuggita, portò la peste a Brescia. Quella peste nella diocesi di Brescia spense duecento cinquantaduemila persone. Iseo ratto risorse così che nel 1609 aveva 300 fuochi, ovvero intorno a 1500 persone, quando fu colpito di nuovo dalla peste del 1631 che ve ne uccise cinquecento».

147 Cfr. Goldaniga - Balotti, *La peste* cit., pp. 72-78.

148 Le fedi di sanità vengono ricordate anche da Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 659: «Fedi della Sanità, nelle quali, per antichissimo istituto del Magistrato della Sanità della Valle, dalla destra v'è la sola figura di San Siro col suo nome, e dalla sinistra l'Aquila, e la Cerva, Arma pur Antichissima della Valle»; è possibile che Padre Gregorio abbia utilizzato, come in araldica, le direzioni destra/sinistra invertite rispetto all'osservatore. Esempi di fedi di sanità camune sono riportate in appendice.

3.1 Iconografia di san Siro, vescovo di Pavia

I santi vescovi sono comunemente raffigurati con abiti, mitra vescovile e pastorale; per distinguerli è necessario quindi affidarsi alla presenza di attributi legati alla loro vita o al martirio che hanno subito. Tuttavia i santi confessori, ovvero coloro che professavano la Fede in Cristo attraverso la pratica delle virtù eroiche, i loro scritti e le loro predicazioni, senza necessariamente arrivare al martirio, risultano privi di attributi martiriali e sono quindi difficilmente distinguibili fra loro.

È questo il caso di san Siro¹⁴⁹, raffigurato spesso come un generico santo vescovo, anziano, con barba e con un pastorale o un libro, riconoscibile solo da iscrizioni o dal contesto della rappresentazione¹⁵⁰. Talvolta vengono descritte anche le scene della vita e dei miracoli a lui attribuiti, come nel ciclo di episodi della vita del santo rappresentato da Agostino Busti (Busto Arsizio, 1483 - Milano, 11 giugno 1548), detto il Bambaia, in sei tondi nell'atrio d'ingresso alla Certosa di Pavia, figuranti la consacrazione a vescovo ad opera di sant'Ermagora, la risurrezione e conversione del figlio della vedova veronese, la benedizione ed il battesimo dei pavesi, la liberazione di un ossesso e i legati che recano a Pavia le reliquie dei martiri milanesi Gervasio e Protasio¹⁵¹.

La più antica figurazione del santo è il bassorilievo policromo di san Siro (sec. X-XI), originariamente posto sulla facciata della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Pavia e dal 1875 esposto all'interno della chiesa, raffigurante san Siro in abiti vescovili, senza però la mitra, reggente nella mano sinistra un libro e nella destra il pastorale. Tipologia convenzionale che viene ripresa anche da opere successive come l'affresco (sec. XII) presente nella chiesa di San Giovanni Domnarum a Pavia e raffigurante un santo benedicente che porta un libro con accanto l'iscrizione in orizzontale «S SYRVS». Leggermente differente è l'affresco della cripta della Basilica di Santa Maria Assunta ad Aquileia raffigurante sant'Ermagora affiancato dai santi Fortunato e Siro, quest'ultimo vestito in abiti comuni e distinguibile solo grazie all'aureola piena

149 Verrà trattata solamente l'iconografia relativa a Siro, vescovo di Pavia, per i riferimenti ai simili ed omonimi santi vescovi di Genova e Padova si vedano le relative voci in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. XI, Roma 1968, coll. 1238-1241 e in Kaftal, *Iconography* cit., vol. III, coll. 955-956.

150 Per un'analisi delle raffigurazioni di san Siro si vedano: Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 297-299; Caraffa - Raggi, *Siro* cit., coll. 1241-1244; G. Kaftal, *Iconography of the saints in italian painting*, Firenze 1985, vol. IV, coll. 623-626.

151 Caraffa - Raggi, *Siro* cit., col. 1243.

e all'iscrizione «S SIRVS» posta in verticale sulla destra¹⁵². Anche alcune monete coniate dalla zecca di Pavia, a partire dall'anno 1250 e almeno fino al secolo XV, riportano la figura di san Siro stante in abiti vescovili con mitra e pastorale, o in alcuni casi, come quello del pegione fatto coniare da Galeazzo II Visconti, in cui il santo è raffigurato in trono con la mano destra alzata in atto di benedire¹⁵³.

Con la diffusione, a partire dal XIV secolo, della leggenda di Siro che lo identifica come il giovane Galileo che presso il lago di Tiberiade porse a Cristo cinque pani e due pesci per il miracolo della moltiplicazione, si possono trovare alcuni casi di raffigurazioni del santo vescovo accompagnato da una cesta di pani e pesci. Questi sembrano comparire però solo dopo il 1600 e spesso come aggiunte a dipinti anteriori¹⁵⁴. Un esempio è l'altare marmoreo presente nel transetto destro della cattedrale di Pavia, opera seicentesca di Tommaso Orsolino (Genova, 29 agosto 1587 - Genova, 12 maggio 1675): mentre la pala rappresenta Siro che riceve due chiavi dalla Madonna col Bambino, i bassorilievi della base raffigurano anche la scena della moltiplicazione dei pani e dei pesci e la guarigione del giudeo, paralizzato alla lingua per aver gettato in un letamaio l'ostia consacrata che aveva ricevuto nella comunione, evento legato alla vita di Siro che viene raccontato nella *Cronaca*. Altre figurazioni, ancora più recenti, ripetono gli stessi motivi iconografici¹⁵⁵.

3.2 Raffigurazioni di san Siro in Valle Camonica

Nonostante san Siro sia, secondo la leggenda, l'evangelizzatore e patrono della Valle Camonica, egli è poco rappresentato e solo una chiesa è dedicata a lui: la pieve di San Siro a Cemmo, suggestiva e antica chiesa costruita su di uno sperone di roccia. Le raffigurazioni del santo si concentrano nei paesi di Cemmo, luogo originario del culto, e Breno, centro politico e culturale della Valle che adottò e diffuse il culto di san Siro a partire dalla fine del medioevo. Un'ulteriore raffigurazione si può trovare all'interno della chiesa di Santa Maria al Ponte a Malegno, sottostante alla pieve di Cividate ma gestita dal Consiglio di Valle con sede a Breno.

152 Caraffa - Raggi, *Siro* cit., coll. 1242-1243; F. Gianani, *Città di Pavia, la Basilica dei Santi Gervasio e Protasio nella Storia e nell'Arte*, Pavia 1978, p. 24; Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 297-299.

153 CNI, *Lombardia - zecche minori*, vol. IV, pp. 498-507; Prelini, *San Siro* cit., vol. II, pp. 120-124.

154 Per uno studio accurato sulla tradizione storica ed iconografica che identifica Siro con il fanciullo che portò i pani e i pesci si veda Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 289-314.

155 Caraffa - Raggi, *Siro* cit., coll. 1243-1244; per una descrizione più dettagliata dell'altare di san Siro nel Duomo di Pavia si veda: A. Casati, *Marmi in viaggio* cit., pp. 89-156.

3.2.1 Cemmo

Piccolo borgo medievale, frazione di Capo di Ponte¹⁵⁶, costruito ai piedi del massiccio montuoso della Concarena, sulla sponda destra del fiume Oglio. Sede di una delle cinque pievi del territorio camuno¹⁵⁷, nonché unica chiesa dedicata a San Siro, evangelizzatore e protettore della Valle Camonica. Dopo il passaggio di san Carlo Borromeo nel 1580, la parrocchia viene spostata dalla vetusta pieve alla chiesa di Santo Stefano, nel cuore dell'abitato¹⁵⁸.

Pieve di San Siro

L'attuale edificio risalente al secolo XI-XII è stato edificato su di una parete rocciosa a strapiombo sul fiume Oglio e si caratterizza per le tre absidi - quella centrale più alta e ampia delle laterali -, che sono visibili dalla vallata¹⁵⁹. È affiancata da un campanile, di epoca più tarda, che sovrasta la copertura in ardesia del tetto a capanna della struttura. L'ingresso principale si trova sul lato meridionale dal momento che la pieve, poggiando ad occidente contro la parete rocciosa per rispettare il giusto orientamento, è priva di facciata. «Il *portale*, il più famoso dell'architettura romanica camuna e certo fra i più interessanti della Lombardia»¹⁶⁰ fu realizzato in marmo di Vezza d'Oglio alternato a cocci in calcare con due semicolonne che lo fiancheggiano, forse resti di una struttura a baldacchino che servisse da copertura. Il portale è riccamente decorato da motivi fitomorfici e soggetti tipici del bestiario medievale, la lunetta riporta anche

156 G. Rosa, *Guida al Lago d'Iseo ed alle Valli Camonica e di Scalve*, Brescia 1886, p. 96, ripreso poi da Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 440-441 e Ogliari - D'Angelo, *La vita* cit., pp. 54-55, afferma che il ponte principale del paese «era detto di S. Siro, vi si pagava pedaggio, che Venezia nel 1428 lasciò ai Pellegrini, e quelli ribellati, Venezia nel 1454 lo diede al Colleoni, il quale nel 1466 lo cedette alla Misericordia di Bergamo, dalla quale ricuperollo la Valle nel 1793». Tuttavia tale attribuzione del ponte non è confermata da nessuna ulteriore fonte.

157 San Siro a Cemmo, Santa Maria Assunta a Cividate, Santa Maria Nascente a Edolo, Santa Maria in Silvis a Pisogne e Santo Stefano Protomartire a Rogno.

158 Rosa, *La Valle* cit., p. 110: «separò Capo di Ponte da Pescarzo per la cura ecclesiastica, ed ordinò che le funzioni arcipresbiteriali a Cemmo passassero dall'antica Pieve di S. Siro alla nuova chiesa di S. Stefano». Per i decreti di san Carlo Borromeo riguardanti il territorio di Cemmo si veda Turchini - Archetti, *Visita apostolica* cit., vol. IV, pp. 119-136.

159 Per una bibliografia riguardante la pieve di San Siro si vedano: Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 305, 440-445; Canevali, *Elenco* cit., pp. 189-201; Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 35-46; A. Priuli, *La pieve romanica di S. Siro*, Bornato 1981, pp. 3-32; P. Panazza, *S. Siro a Cemmo di Capo di Ponte*, in *Le pievi del Bresciano*, Brescia 2000, pp. 55-57; O. Franzoni, *Il tempo delle pievi in Valle Camonica*, in *Pievi della montagna lombarda*, Breno 2006, pp. 9-31; G. Motta, *Pietre della fede a confronto: le antiche chiese di San Salvatore e San Siro*, in *Capo di Ponte e le terre degli antichi Camuni*, Brescia 2009, pp. 29-36.

160 Panazza, *S. Siro* cit., p. 56.

un'iscrizione che invita i fedeli ad entrare: «HINC DS INTRANTES AD TE BNDIC PROPERANTES». L'interno presenta una pianta di tipo basilicale, senza transetto, tre absidi e tre navate, di cui quella centrale ha circa l'ampiezza doppia delle laterali. Delle pareti originariamente affrescate rimangono oggi solo alcune raffigurazioni fra cui la *Madonna dei Mestieri*¹⁶¹, il *battesimo di Cristo* e una *Madonna col bambino in trono* (datata 1479) che testimoniano un intervento di abbellimento che ha interessato la pieve nel secolo XV. È da segnalare anche la presenza di un antico crocifisso in legno intagliato e dipinto, datato XIV-XV sec., appeso sulla parete occidentale, di fronte al presbiterio. Nella navata settentrionale si trova una vasca battesimale di semplice forma cilindrica, probabilmente del secolo XII. Sotto il presbiterio vi è la cripta con soffitto a volte sorrette da pilastri, è accessibile oggi mediante una scala presente all'estremità della navata destra. Specialmente nella cripta sono stati individuati frammenti decorati di riutilizzo, databili al VII secolo, che hanno fatto ipotizzare la costruzione dell'edificio attuale su un luogo di culto preesistente¹⁶².

All'interno della Pieve non si è conservata alcuna raffigurazione di san Siro, ma il Prelini nella primavera del 1878 afferma: «Nella parte posteriore del coro stava appeso un quadro di tempo recente, rappresentante S. Siro, ad un angolo del quale sono effigiati i pesci ed i pani. Non parendomi possibile che in una chiesa dedicata a S. Siro vi fosse quell'unica memoria al Santo, feci staccare dalla parete il quadro: ed ecco che sotto di esso apparve una pittura a fresco, di data un po' anteriore, ove i pesci ed i pani mancano, ed in quella vece S. Siro, è in atto di annunziare il Vangelo, il cui sacro testo gli è sorretto da S. Marco l'Evangelista; patente allusione al racconto della nostra Cronaca. [...] Sotto a S. Siro si legge: *Ipse dedit primus genti babtismum camuni, 1723*; sotto a S. Marco: *Iste Evangelium vos prior hic docuit*»¹⁶³.

161 Si veda il volume A. Agnoletto - A. Struffolino Albricci, *La Madonna dei mestieri*, Breno 1989.

162 Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 18-28; Priuli, *La pieve* cit., pp. 29-31; Panazza, *S. Siro* cit., pp. 55-57.

163 Del quadro o dell'affresco citati da Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 305 non vi è alcuna traccia, ma Fortunato Canevali nel suo sopralluogo a inizio Novecento affermava: «al posto dell'ancona, esiste un affresco di scuola barocca abbastanza interessante, ma sciupato in modo deplorabile. Vi è raffigurato S. Siro in atto di battezzare due fedeli; le figure dei quali ultimi portano dei nastri svolazzanti su cui leggesi il seguente distico: IPSE DEDIT PRIMVS GENTI BAPTISMA CAMVNI – | ISTE EVANGELIVM VOS PRIOR HIC DOCVIT – 1723» (Canevali, *Elenco* cit., p. 195). Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 40-41 riporta: «Nel Settecento, al posto della Tavola di “Parotus” fu dipinto, nell'abside, *S. Siro in atto di battezzare due fedeli*, le cui figure portavano dei nastri svolazzanti su cui leggevasi il seguente dittico: “*Ipse dedit primus genti Baptisma, Camuni, / Iste Evangelium vos prior docuit – 1723*”. Attualmente è stato sostituito da una tela rappresentante *S. Siro in atto di benedire la Valle, con un angioletto*, che pare della scuola Paglia».

Inoltre, si ipotizza che il polittico (fig. 1) del maestro Paroto¹⁶⁴ (XV sec.), conservato oggi nelle sale della Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia, provenga dalla pieve, dove oggi è visibile una copia anastatica nella navata destra. L'opera raffigura la Madonna con il Bambino e i santi Stefano, Siro, Michele, Apollonia, Ludovico, Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Agata¹⁶⁵. Ai piedi della Madonna, in ginocchio, c'è l'immagine del committente identificato come Francesco dal Ferro da Treviso, arciprete plebano di Cemmo. Numerose fonti riportano che tale opera si trovava esposta nella pieve ed era leggibile la scritta «= *Hoc opus fecit fieri venerabilis = Dominus Presbiter Franciscus de Trevisio, archipresb. = plebis presentis S. Siri de cemmo in m°CCCCXLIII = in die sancto Pasche verodie VIII mensis aprilis, = Parotus pinxit*»¹⁶⁶, oggi ormai perduta. Attorno alla metà dell'Ottocento il polittico venne poi venduto sul mercato antiquario ed entrò a far parte di numerose collezioni private prima a Milano, poi a Parigi ed infine a New York. Venne identificato a Londra in una asta di Sotheby's e nel 2012 la Fondazione CAB – Istituto di Cultura Giovanni Folonari comprò l'opera, dando avvio ad una nuova ed interessante stagione di studi sull'autore.

Chiesa dei Santi Siro e Stefano

Della primitiva chiesa del secolo XIV, ad una sola navata e circondata forse da un portico di colonne in porfido, rimane ben poco: nella facciata, ampiamente rimaneggiata nel secolo XIX, si può ancora individuare la vecchia muratura a corsi regolari

164 S. Fenaroli, *Dizionario degli artisti bresciani*, Brescia 1877, p. 194: «PAROTO o PAROSIO *pittore* antico, facilmente bresciano, dipinse nel 1447 una tavola a forma di trittico nella chiesa. antichissima di s. Siro in Cemmo di Valle Camonica, che passò poi nel Museo Cavalleri a Milano. Questa tavola porta al di sotto la seguente iscrizione: *Hoc opus fecit fieri Venerabilis d. Franciscus Afro de Tervisio archipresbiter plebis Pontis s. Siri de Cemo anno 1447 in die sancto Pascua Domini nostri die 8 aprilis. Parotus pinxit*».

165 Per uno studio e un'analisi dell'opera e del pittore si vedano: A. De Marchi, *Dilemmi e alternative ragionando sul polittico di Paroto da San Siro a Cemmo*, in *Studi e Confronti*, vol. 4 *Il polittico di Paroto. Esercizi per una ricostruzione*, Brescia 2014, pp. 11-23; S. Marazzani, *Documenti per la storia: alcune considerazioni sul polittico di Paroto*, in *Studi e Confronti*, vol. 4 *Il polittico di Paroto. Esercizi per una ricostruzione*, Brescia 2014, pp. 95-115; P. G. Castellini, *Note cemmesche. Il polittico di San Siro e Giovan Pietro da Cemmo*, in *Arte medievale nelle Alpi. Pittura, scultura e architettura fra Trecento e Quattrocento*, Roma 2023, pp. 9-18; Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 40-46. Si veda anche la scheda n. 22439 «Maestro Paroto, Madonna con Bambino e donatore, Santo Stefano, San Ludovico di Tolosa, San Siro, San Giovanni Evangelista, Sant'Apollonia, Sant'Agata, San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista», fondo *Fototeca Zeri*, busta 263. *Pittura italiana sec. XV. Lombardia. Gotico*, fasc. 7. *Paroto e affini*.

166 Castellini, *Note cemmesche* cit., p. 13; Marazzani, *Documenti per la storia* cit., p. 103: «trascrizione eseguita da Giuseppe Onofri, paleografo esperto. Nella copia della lunga stringa dedicatoria inserisce alcuni segni di interpunzione “=” che suddividono il testo in cinque segmenti. Se i segni vengono interpretati come degli “a capo”, danno luogo ad un'iscrizione configurabile come una targa su cinque righe con l'ultimo centrato con "Parotus pinxit"».

dell'edificio originario, con tetto a capanna e piccolo campanile sul lato destro¹⁶⁷. Posta al centro dell'abitato, la chiesa di Santo Stefano divenne la parrocchia principale per ordine di san Carlo Borromeo assumendo anche la dedicazione a San Siro, mentre l'antica pieve, troppo decentrata e difficilmente accessibile, perse il ruolo di centro religioso comunitario mantenendo però la facoltà di celebrare la festa di san Siro ogni anno¹⁶⁸.

All'interno della chiesa, l'altare maggiore celebra i due santi patroni con una pala raffigurante la «Madonna col Bambino, S. Siro, S. Stefano e S. Reparata V. e M.», opera del pittore Francesco Savanni (Brescia, 1724 - Brescia, 4 maggio 1772), datata e firmata: «1771 – Franciscus Savanni pinxit Brixiae ex diligentia Archipresb. Sisti»¹⁶⁹. Più antiche sono invece le altre raffigurazioni che celebrano il santo pavese: un dipinto seicentesco di san Luca Evangelista con san Siro in abiti vescovili e vari angeli; e una statua in legno dorato raffigurante il santo, posizionata centralmente in alto nell'ancona dell'altare del Sacro Cuore di Gesù, opera di fine Seicento.

Inoltre, all'interno della sagrestia sono presenti un reliquiario ad ostensorio del secolo XIX contenente le reliquie di «s. Syri. Protoep. Papiæ», come si legge sul cartiglio, e un reliquiario a busto senza iscrizioni, ma attribuibile al santo. La presenza di tali reliquie di san Siro è confermata da documenti conservati nell'archivio parrocchiale riguardanti elenchi e atti di autenticazione di reliquie¹⁷⁰.

Della stessa parrocchia fa parte anche la chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta, al cui interno è presente un affresco della figura di san Siro databile al secolo XVII.

167 Canevali, *Elenco* cit., pp. 201-203; Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 47-50.

168 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 594: «A Cemo separò da quella Arciprebenda medesima le due cure di Capo di Ponte, e di Pescarzo, e l'Arciprebenda medesima, ch'era nella Chiesa di San Siro, la fè trasportare alla Chiesa nuova di S. Stefano, come più comoda alle genti; con ordine però, che tanto questa, quanto le due sodette dovessero riconoscere l'antica Matrice di San Siro nella forma, che si pratica ancora adesso nella festa d'esso Santo».

169 Murachelli, *Cemmo* cit., pp. 50-52, 153: «Fu l'arciprete Sisti che affidò al pittore Francesco Savanni di Brescia l'esecuzione della Pala della Parrocchiale, raffigurante la Madonna, i Santi Siro e Stefano e S. Reparata V. M. - come risulta dalla iscrizione in calce».

170 *A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 6.2, n. 33 riporta due inventari di reliquie non datati, probabilmente settecenteschi, dove compaiono in elenco «S. Syri» e «14. Reliquia di S. Siro vescovo». Inventari più recenti del 1925 (*A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 6.2, n. 20) e 1934 (*A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 6.2, n. 23) riportano una reliquia di «S. Siro vescovo» al numero 7 dell'elenco e nel finale le reliquie «Applicate ai Busti dell'Alt. Magg.» dei santi Siro, Ambrogio, Carlo Borromeo e Agostino. Vi sono anche le certificazioni di «Reliquie di S. Bartolomeo apostolo, S. Anna, S. Siro, S. Vito e S. Sebastiano» (*A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 6.2, n. 16) del 1861, «Sacras Reliquias S. Syri Protoepiscopi Papiæ» (*A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 6.2, n. 17) del 1879 e «Reliquie di S. Agostino, S. Ambrogio, S. Siro e S. Carlo» (*A.P. Cemmo*, sezione X, cartella 6.2, n. 25) del 1934.

3.2.2 Breno

«Questa terra si può dir la Metropoli di essa Valle»¹⁷¹, situata sulla sponda sinistra del fiume Oglio, contiene il paese di Breno che dalla fine del medioevo è il centro culturale e politico della Valle. Padre Gregorio riporta che alla fine del Seicento vi erano le raffigurazioni di san Siro «nelle chiese vecchie di Sant'Antonio, e nell'Archipresbiteriale nuova di Breno, e sopra il Tribunale con l'espressione: *Tutelaris Vallis*»¹⁷². Le immagini presenti nella chiesa di Sant'Antonio e nel duomo si possono ancora osservare, ma del tribunale che si affacciava sull'odierna piazza Sant'Antonio, non è rimasta alcuna traccia.

Chiesa di Sant'Antonio

La costruzione originaria potrebbe risalire ai secoli XI-XII mentre l'edificio attuale è da ricondursi al secondo quarto del secolo XIV. La facciata ricurva caratterizza particolarmente questo edificio a cui si accede attraverso un portale monumentale recante un'epigrafe quattrocentesca. Di forma irregolare, l'interno è composto da una navata di due campate con presbiterio quadrangolare. Le pareti sono state riccamente affrescate attorno al secolo XV da eccellenti artisti tra cui Giovanni Pietro da Cemmo (Cemmo, XV secolo¹⁷³ - XVI secolo) e Girolamo da Romano (Brescia, 1484 circa - Brescia, 1566 circa), detto il «Romanino»¹⁷⁴.

L'unica attestazione di san Siro è nella pala dell'altare maggiore (fig. 2), opera cinquecentesca di Callisto Piazza (Lodi, 1500 - Lodi, 1561), raffigurante: «la Vergine in trono col Bambino fra i santi Sebastiano, Rocco, Antonio abate, Siro e due angeli (olio su tela, cm 301 x 212)»¹⁷⁵. L'aspetto più interessante di questa pala

171 *Il catastico bresciano di Giovanni da Lezze: 1609-1610* in M. Ricardi - G. S. Pedersoli, *Grande guida storica di Val Camonica, Sebino, Val di Scalve*, Cividate Camuno 1992, p. 235.

172 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 659.

173 Castellini, *Note cemmesche* cit., pp. 14-16, analizzando una criptica iscrizione posta sul portale del *Tempio* nella scena della *Presentazione di Maria*, all'interno della chiesa del convento dell'Annunciata in Valle Camonica, ipotizza l'anno 1456 come data di nascita di G. Pietro da Cemmo.

174 Per una descrizione dettagliata di chiesa e affreschi si vedano: Canevali, *Elenco* cit., pp. 88-98; Passamani, *Arte* cit., vol. V, pp. 123-141 e Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., pp. 30-31; cfr. *Romanino: al tempo dei cantieri in Valle Camonica*, Gianico 2015.

175 Passamani, *Arte* cit., vol. V, p. 142: «La prima menzione dell'opera è quella contenuta negli atti della visita pastorale di Giorgio Celeri, 31 agosto 1578, in cui il delegato vescovile riscontra che: "Altare est consecratum debitae magnitudinis; habet venustam iconam". Altra conferma della presenza della pala è dovuta alla testimonianza di don Andrea Ronchi e soprattutto a quella, maggiormente precisa, del precedente parroco, don Goffredo Federici, nella lunga diatriba sul giuspatronato conteso, prestata nel 1591, in cui conferma che nella chiesa "gli sono l'immagini di santo Antonio, Sebastiano, santo Siro nella ancona posta nell'altar maggiore di santo Antonio"».

è la sua iconografica e valenza ideologica: ad un artista così importante, abile e certamente costoso viene affidato il compito di rappresentare la devozione dei brenesi e del popolo camuno attraverso le figure di «Maria - dogma della religione e fulcro della religiosità - [...] in secondo piano Rocco e Sebastiano, protettori dalle epidemie; in primo piano Siro, evangelizzatore e protettore della Valle in abbigliamento vescovile, e Antonio, in abito abbaziale, protettore del fuoco (della casa, dei forni fusori e dalle malattie della pelle) e degli animali domestici»¹⁷⁶. Il culto di san Siro diffusosi da Cemmo venne così accolto da Breno, centro culturale e politico della Valle al fine del Medioevo.

Parrocchiale di San Salvatore

Chiesa edificata dopo la peste del 1630 e dedicata alla Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo¹⁷⁷, viene chiamata comunemente «Duomo di Breno». All'esterno della chiesa spiccano «il famoso Campanile, che con la sua vista superba, e col suo suono ripieno, & armonioso concerto di quattro esquisite Campane pare inviti anco di lontano le Genti alla venerazione del Santo»¹⁷⁸ e il «magnifico portale a colonnati, che è veramente maestoso e fa bella mostra di marmi a varie tinte»¹⁷⁹. L'interno è a navata unica con soffitto a botte, ai lati si aprono nicchie contenenti gli altari laterali e il presbiterio è coperto da una volta a vela e da un catino nella parte absidale. Splendidi affreschi, realizzati da Antonio Guadagnini (Esine, 1° gennaio 1817 - Arzago d'Adda, 7 giugno 1900), decorano le pareti della chiesa assieme a dipinti e sculture. Tra le molteplici opere d'arte spicca il primo altare a sinistra¹⁸⁰, dedicato a san Siro (fig. 3), nel cui paliotto in legno intagliato, colorato e dorato si possono osservare una statuetta del santo al centro e ai lati due episodi della vita di san Siro: il miracolo della guarigione dell'ebreo a sinistra, e il rogo

176 Ivi, p. 143.

177 B. Rizzi, *Storia della Valle Camonica*, Treviglio 1870, p. 128. Per una descrizione della chiesa e della sua storia si vedano principalmente: Canevali, *Elenco* cit., pp. 102-113 e Passamani, *Arte* cit., vol. V, pp. 65-119.

178 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 663 si riferisce a san Siro che in quella chiesa veniva celebrato. Infatti aggiunge che «dentro quella Sacra Basilica in un insigne Quadro sopra il suo Altare s'adora».

179 Canevali, *Elenco* cit., p. 102: «marmi a varie tinte provenienti dalle cave valligiane di Ono, S. Pietro e di Vezza d'Oglio. Esso è interessante per la purezza dello stile secentesco; per l'armoniosità e grandiosità delle parti che lo compongono; ma più di tutto per le colonne, le quali assumono una forma caratteristica a motivo delle speciali fasciature di cui sono adorne».

180 In origine la nicchia era occupata dal fonte battesimale, infatti l'altare di san Siro subì diversi spostamenti nel tempo, cfr. Passamani, *Arte* cit., vol. V, p. 85, nota 111.

dei libri eretici a destra¹⁸¹. Il paliotto è sovrastato poi dal «quadro di san Siro, protettore della Valle»¹⁸², come già riporta Padre Gregorio nel suo volume del 1698. La pala d'altare raffigura «*San Siro con i santi Maurizio, Francesco di Assisi e l'Eterno Padre con angeli* (olio su tela, cm 290 x 205), da collocare attorno al 1645-1646: l'antico protettore della Valle Camonica campeggiando al centro, in abito vescovile e barba, è raffigurato in posizione devozionale verso l'Eterno Padre (che lo illumina, non solo idealmente, sulla sua missione che sta compiendo e si compiace del suo operato), affiancato dagli altri santi protettori Maurizio (a destra) e Francesco (a sinistra), che vengono rievocati dal fondo scuro»¹⁸³. Lo stesso Prelini visita la Valle Camonica nella primavera del 1878 ed elogia il bel paliotto in legno e la pala dell'altare di san Siro, aggiunge poi che «non essendovi in tutto questo altare alcuna allusione al miracolo dei pani, si pensò ai nostri giorni di far eseguire un vasto affresco nella coppa del coro rappresentante il miracolo stesso. Pittura bellissima: ma pensiero, per ciò che concerne le memorie di S. Siro, assai infelice»¹⁸⁴.

Nel vasto catino absidale vi è infatti rappresentata la *Moltiplicazione dei pani e dei pesci*, opera del Guadagnini e datata 1872, ma san Siro non sembra essere identificabile tra i vari apostoli e personaggi che affollano la scena¹⁸⁵.

181 La *Vita sancti Syri* riporta l'episodio della guarigione dell'ebreo dissacratore che, dopo aver ricevuto l'ostia in bocca con l'intenzione di gettarla in un letamaio, viene colto da un castigo divino. Il *rogo dei libri eretici* sembra invece legato al processo di evangelizzazione di san Siro: «Dall'agiografia mitica del santo vengono estrapolati due episodi particolari proposti ad altorilievo negli ovati della mensa: nell'atto di bruciare i libri condannati, l'antico protettore della valle è raffigurato come il primo propagatore della fede cristiana e come il vincitore sulle eresie storiche; ma anche come il vincitore sulle eresie più attuali o sui sempre attuali pericoli di deviazioni dottrinarie, quando miracolosamente guarisce un ebreo punito per aver profanato un'ostia consacrata» (G. Ferri Piccaluga, *Le forme della devozione in Valcamonica nel Settecento: diffusione della Via Crucis e sopravvivenza di antichi culti*, in appunti: rivista trimestrale del Circolo culturale G. Ghislandi, 21-11, 1992, p. 10, riportato da Passamani, *Arte* cit., vol. V, p. 86, nota 117).

182 Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 663 aggiunge «opera del Luchese», ovvero Pietro Ricchi detto il Lucchese (Lucca 1606 – Udine 1675).

183 Passamani, *Arte* cit., vol. V, p. 88.

184 Prelini, *San Siro* cit., vol. I, p. 306 si sofferma sul miracolo della moltiplicazione, avendo descritto precedentemente l'altare in questo modo: «a Breno, nella Cappella di S. Siro della chiesa maggiore, nella pala dell' altare, fra vari Santi è S. Siro nel mezzo in semplici abiti pontificali: un bel pallio di legno intagliato e dorato a ricchissimi fregi e di ottimo gusto che avvicinano il lavoro al secolo XVI, cuopre la mensa e sta esposto alle ingiurie dei rozzi e dei devastatori d'ogni oggetto d'arte: su quello è scolpito un S. Siro di tutto rilievo nel mezzo; nei due bassi rilievi, a destra evvi il miracolo del Giudeo narrato dalla leggenda; a sinistra una folla di popolo che all'invito dell' apostolo Siro abbrucia pubblicamente i libri pestilenziali».

185 Né Canevali, *Elenco* cit., pp. 102-113, né Passamani, *Arte* cit., vol. V, p. 78 riportano la presenza di san Siro all'interno della rappresentazione.

3.2.3 Malegno

Comune situato nella media Valle Camonica, sulla sponda destra dell'Oglio, poco a sud di Breno. Le architetture religiose principali sono la parrocchiale di Sant'Andrea, eretta all'inizio del secolo XVIII, l'ex parrocchiale di Sant'Andrea di stile quattrocentesco e rimaneggiata successivamente e la chiesa di Santa Maria al Ponte nei pressi dell'antico Ospedale di Valle Camonica.

Chiesa di Santa Maria al Ponte

Piccolo edificio di culto «di nessuna importanza artistica» per il Canevali se non per il campanile¹⁸⁶, in stile romanico con sommità piramidale e bifore, che lo fiancheggia¹⁸⁷. La chiesa come si presenta oggi è di forme barocche di inizio XVII sec. e di modesto interesse, l'interno è ad aula unica con volta a botte e abside rettangolare¹⁸⁸. Sulla parete destra della navata vi è la tela in cui campeggia la figura di Cristo in croce alla quale formano contorno molte altre figure di santi¹⁸⁹, a sinistra si trova un piccolo altare in marmo grigio e rosa contenente il quadro mostrante la Madonna col Bambino e negli ultimi lavori di restauro sono stati rinvenuti anche diversi affreschi del Trecento e inizi del Quattrocento¹⁹⁰.

186 Canevali, *Elenco cit.*, p. 345 non ipotizza una datazione del campanile mentre A. Fappani, *Santuari ed immagini Mariane*, vol. III *Valcamonica e Lago d'Iseo*, Brescia 1972, p. 178 indica XIII-XIV sec., secondo Panazza (A. Bertolini - G. Panazza, *Arte in Val Camonica*, Brescia 1980, vol. I, pp. 135, 139) è del secolo XIV e per Sina, *La pieve cit.*, pp. 41-42 si tratta di un'opera del XV secolo.

187 Canevali, *Elenco cit.*, p. 345.

188 Per una descrizione dettagliata della chiesa e delle opere contenute si veda Bertolini - Panazza, *Arte cit.*, vol. I, pp. 135-139; Canevali, *Elenco cit.*, pp. 345-349; O. Franzoni, *L'antico ospedale degli esposti di Valle Camonica*, in *La Pia Fondazione di Valle Camonica attraverso i secoli*, Esine 1997, p. 17, nota 4.

189 Canevali, *Elenco cit.*, p. 348; Bertolini - Panazza, *Arte cit.*, vol. I, p. 138: «Sulla parete destra della navata è la tela con Cristo in croce circondato dai santi Giovanni Evangelista, Andrea, Domenico, Francesco, Luca ev., Giovanni Battista e dalla Madonna; modesta opera (altezza m 1,75x1,14) del sec. XVII di gusto ancora manieristico, forse derivata dal Carpinoni».

190 Ibid.: «A sinistra è un piccolo altare del sec XVII in marmo grigio e rosa entro una nicchia ricavata dalla parete, con ancona marmorea dalle lesene corinzie architravate di colore grigio mentre l'architrave è in muratura. Si tratta di lavoro neoclassico. Contiene il quadro, con bella cornice del secolo XVII, raffigurante la Madonna col Bambino esso pure del secolo XVII forse assegnabile al Grisiani». Franzoni, *L'antico ospedale cit.*, p. 17, nota 4: «Durante lavori effettuati nel 1989, diretti dal geom. Mario Ercoli e con l'intervento del restauratore Tino Belotti, sono venuti alla luce all'interno affreschi del Trecento e degli inizi del Quattrocento. Tra questi: una Santa Lucia; un San Pietro; un San Paolo; resti di due Madonne in trono; il frammento di una Madonna in trono col Bambino (del sec. XV); un Offerente (sec. XVI); un Martirio di Santo Stefano (del sec. XIV)».

L'altare maggiore in marmo nero e con intarsi colorati regge una splendida cornice lignea intagliata e dorata che racchiude una tela ad olio raffigurante la *Adorazione dei Magi* con san Siro, santo Stefano e altri personaggi. Al centro dell'opera attribuita al pittore bergamasco Carpinoni (Clusone, 1566 - Clusone, 11 giugno 1658), in basso, vi è un'iscrizione contenente i nomi dei committenti e la data 1609¹⁹¹. Il Prelini, autore dello studio storico-critico su san Siro, dopo aver a lungo viaggiato per acquisire più informazioni possibili sul culto, afferma: «Non mancano esempi consimili da noi veduti nella stessa Valle Camonica. Citeremo fra gli altri a Cividate nella Chiesa dell'ospedale dedicata alla Beata Vergine una scultura rappresentante la Beata Vergine, S. Stefano e S. Siro, opera del Carpinoni di Clusone, e l'iscrizione ivi apposta dice: *Expensis piorum virorum Domini. Augusti Malagutii et Michaelis Bonaripi Malighi. 1639.* Ma niun simbolo del miracolo ad onta della tarda età del quadro»¹⁹². È da notare come il sacerdote attribuisca la chiesa non al territorio di Malegno ma a Cividate, paese confinante e sede della pieve a cui dipendeva fin dall'origine la chiesa di Santa Maria al Ponte posta sul confine, la cui disputa sull'appartenenza fu risolta definitivamente solo nel 1957 quando il vescovo di Brescia ne decretò l'appartenenza alla parrocchia di Malegno¹⁹³. Inoltre il Prelini parlando dell'opera la definisce, prima, una «scultura» e poi «quadro»; nonostante l'esistenza di una «*iconam ligneam pictam*» attestata nel 1578¹⁹⁴, dalla descrizione del sacerdote pavese si deduce che egli abbia visto solo la tela seicentesca attribuita al Carpinoni.

La presenza di una raffigurazione di san Siro in questo luogo è spiegabile forse in ragione della sua funzione: essa era la chiesa dello xenodochio, ovvero dell'ospedale sorto al fine di ospitare viandanti e pellegrini, che dalla metà del secolo XIV divenne orfanotrofio per trovatelli. L'amministrazione del brefotrofio nel Seicento, nell'anno in cui venne commissionata e realizzata l'opera raffigurante san Siro, era tuttavia nominata dal Consiglio di Valle, con sede a Breno, e poi confermata anche

191 Bertolini - Panazza, *Arte* cit., vol. I, pp. 136-138: «"EXPENSIS / PIOR VIROR D.D. / AVGVST. MALAGVDI / CIVITAT. ET / MICHAELIS. BONARIVA / MALIGNIENS. 1609" che ci indica come il dipinto fu donato da Augusto Malaguzzi di Cividate e da Michele Bonariva di Malegno nel 1609: l'attribuzione a D. Carpinoni può essere accolta.», anche Canevali, *Elenco* cit., p. 348 attribuiva l'opera al pittore bergamasco Carpinoni ma riportava come data il 1629.

192 Prelini, *San Siro* cit., vol. I, pp. 305-306.

193 Bertolini - Panazza, *Arte* cit., vol. I, p. 135.

194 Sina, *La pieve* cit., p. 42: «Nel 1578 al medesimo posto [della tela del Carpinoni] si poteva ammirare: "quandam iconam ligneam pictam"», opera forse spostata agli inizi del Seicento presso la chiesa parrocchiale di Ponte di Saviore (Franzoni, *L'antico ospedale* cit., p. 17, nota 4).

dall'autorità vescovile¹⁹⁵. È quindi ipotizzabile che il culto di san Siro si sia diffuso nella Valle e il santo sia stato rappresentato nella pala d'altare di questa piccola chiesa per iniziativa della Comunità di Valle che aveva già inserito negli statuti approvati nel 1433 e stampati a Venezia nel 1498, nei giorni festivi: «*Festo sancti Scirii confessoris & advocati dictæ vallis*»¹⁹⁶.

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo

Parrocchiale «nuova» edificata nel Settecento in sostituzione della vecchia, ormai troppo angusta per permettere lo svolgimento delle celebrazioni religiose. I lavori iniziarono nel 1706 e si protrassero per circa mezzo secolo, fino al completamento della facciata nel 1767 con il cartiglio nella cimasa del portale recante la scritta: «D.O.M. / ET / B. ANDREAE / MDCCLXVII». L'interno è ad una sola navata, divisa in due campate, con presbiterio rettangolare, ma a terminazione leggermente ricurva. La navata ha due volte a vela divise da due ampi archi traversi, mentre il presbiterio è coperto da una finta cupola circolare. Sono presenti quattro cappelle laterali a forma di nicchia con volta a botte contenenti altrettanti altari. Piccole aperture che si alternano alle cappelle custodiscono le statue in stucco bianco di santa Caterina della Ruota, dell'Immacolata e di san Giuseppe, sulla destra, e dei santi Anna e Giovanni Battista a sinistra. Tra le varie decorazioni a stucco e gli splendidi affreschi della volta, spicca l'altare maggiore in marmi colorati, intarsiato con pietre e madreperla, adornato da putti e dalla figura di sant'Andrea nel medaglione centrale del paliotto. La pala dell'altare maggiore, firmata da Antonio Guadagnini nel 1883, raffigura il martirio di sant'Andrea¹⁹⁷.

195 Franzoni, *L'antico ospedale* cit., pp. 23 e segg.; Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., pp. 28, 506-507; Sina, *La pieve* cit., pp. 30-36, 41-42; Bertolini - Panazza, *Arte* cit., vol. I, pp. 130-135.

196 Negli statuti di Valle Camonica approvati nel 1433 e stampati a Venezia nel 1498, cap. 60: «De feriis [...] Festo sancti Scirii confessoris & advocati dictæ vallis» mentre negli statuti del 1624, nel giorno 17 maggio troviamo la ricorrenza: «Sancti Siri protectoris, et advocati Vallis». Lo stesso Padre Gregorio (Brunelli, *Curiosi trattenimenti* cit., p. 73) riporta «Venera Val Camonica per suoi speciali Protettori, & Avvocati S. Siro, S. Mauritio, e S. Francesco, le Solemnità de quali nè Statuti della medesima sono registrate trà le Feste di Palazzo».

197 Per una descrizione dettagliata della chiesa e delle opere contenute si veda Bertolini - Panazza, *Arte* cit., vol. I, pp. 91-115.

In questa chiesa non si trovano riferimenti a san Siro ad eccezione forse della pala, databile al 1766, del primo altare sulla destra che, a detta del Panazza, raffigura «la Madonna col Bambino e i santi Antonio da Padova, Siro (?), Antonio abate, Gregorio Magno, Lucia, Domenico e Giuseppe»¹⁹⁸. Riguardo all'identificazione del santo anziano barbuto, raffigurato in abiti vescovili con mitra e pastorale, posto sulla sinistra con san Siro, il Dott. Gregorio Baffelli crede con certezza si tratti di san Martino, vescovo di Tours¹⁹⁹, il cui culto fu introdotto fortemente dai monaci del monastero di Tours a cui Carlo Magno aveva donato l'intera Valle Camonica nel 774²⁰⁰. Infatti le raffigurazioni di questo santo sono molto diffuse sul territorio, specialmente nelle parrocchie vicine, rendendo l'ipotesi dell'identificazione con san Siro, seppur possibile, poco probabile²⁰¹.

3.2.4 Raffigurazioni successive al secolo XVII

Il precedente caso di dubbia interpretazione del santo, permette di accennare anche al tema delle «nuove» raffigurazioni sviluppatesi successivamente al 1689, anno in cui la diocesi di Brescia, dopo la supplica da parte della Comunità di Valle a rendere pubblica la festa di san Siro, acconsente alla celebrazione universale del santo al 9 dicembre²⁰².

198 Bertolini - Panazza, *Arte cit.*, vol. I, p. 96: «La pala [...] è una ottima tela di Carlo Carloni databile 1776: l'attribuzione, oltre che sugli elementi stilistici, è basata sulla presenza, fra i bozzetti del Carloni, di un identico soggetto ("La Vergine col Bambino e vari santi in gloria e san Gregorio papa")».

199 «Par proprio che lo confermino quelle tre dita della sua destra che il pittore Carloni gli mette aperte come se dicesse: "Sono proprio io!" cioè quello che di se stesso aveva detto: "Soldato per forza (il cavaliere che divide col povero il mantello), Vescovo per dovere, monaco per scelta". Ed i monaci dell'abbazia di Tours nell'anno 800 Carlo Magno li portò con sè in Italia e diede loro in feudo, anche in Valle Camonica delle terre che furono concesse ai coltivatori con l'obbligo di contribuire al mantenimento dei monaci portando loro come "fictus" qualcosa di quanto avevano prodotto, ogni anno proprio nel giorno in cui monaci festeggiavano il loro santo Patrono, S. Martino, 11 novembre. Quel giorno nei secoli segnerà il termine dell'annata agraria, il giorno terminale delle affittanze e delle mezzadrie, il giorno triste in cui alcuni dovevano fare il "sanmartino", il giorno temuto del pagamento dell'affitto per soddisfare al quale, a volte, non restava che invocare proprio S. Martino. Ecco perchè il culto di S. Martino ha riempito anche la Valle Camonica e sulla strada dell'Annunciata si videro perfino "i pè del caal de S. Marti" ed i Bornesi lo scelsero come primo Santo Protettore» G. Baffelli, Guida alla "lettura" della "Chiesa Nuova" di Sant'Andrea Apostolo, Sussidio al Numero Unico pubblicato dalla Parrocchiale di Malegno in occasione della riapertura al culto della Chiesa restaurata, 20 ottobre 1996, p. 13.

200 MGH, *Diplomata Karolinorum*, I, 81 (Pavia, 16 luglio 774). Riguardo a questa donazione cfr. G. P. Bognetti, *Brescia carolingia*, in *Storia di Brescia*, Brescia 1963, vol. I, pp. 449 e segg.

201 San Martino vescovo di Tours viene raffigurato in diverse pale d'altare nelle chiese dei Santi Cosma e Damiano a Ossimo Inferiore, Santi Martino e Giovanni Battista a Borno e un affresco all'interno dell'oratorio di Sant'Antonio sempre a Borno. Per tali confronti si veda Bertolini - Panazza, *Arte cit.*, vol. I.

202 Decreto di Mons. Bartolomeo Gradenigo riportato in appendice.

È possibile infatti che lo sviluppo del culto avvenuto nel secolo XVII abbia portato a nuove raffigurazioni all'interno delle fabbricerie che si andavano a sviluppare, come nel caso delle chiese di San Eusebio a Berzo Demo²⁰³, San Michele a Gianico²⁰⁴ e la parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano ad Artogne²⁰⁵ che contengono al loro interno, assieme a svariate altre raffigurazioni di santi, anche una statua dedicata a san Siro.

Queste ultime opere sono accomunate dal fatto di essere state realizzate tutte nel periodo successivo al secolo XVII quando il culto di san Siro in Valle Camonica, a seguito della consacrazione della festa da parte della Diocesi di Brescia, aveva raggiunto l'apice della sua diffusione e importanza. È dunque possibile ipotizzare che tali raffigurazioni, lontane dai luoghi di culto primitivi di Cemmo e Breno, siano dovute ai rifacimenti delle chiese, che comportarono l'inserimento di riferimenti anche al santo patrono della Valle²⁰⁶.

203 Canevali, *Elenco cit.*, p. 37: «L'ancona presentasi con due ordini architettonici sovrapposti l'uno all'altro, con robuste colonne elicoidali, molti puttini alati, cherubini e ricche ornamentazioni. Nel primo ordine risaltano tre grandi statue, così distribuite: nell'intercolonnio arcuato quella di S. Eusebio; a sinistra quella di S. Siro; a destra quella di S. Carlo. Nel campo del secondo ordine ha vi la statua della Madonna del Rosario, pur essa fiancheggiata: a sinistra dalla statua di S. Gio. Battista; a destra da quella di S. Caterina». Ivi, p. 351 riporta anche una pala raffigurante san Siro nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita a Malonno: «Nell'interno della Chiesa son poi conservati diversi quadri di discreto valore. Uno trovasi nell'ancona dell'altare dedicato a S. Antonio e rappresenta: la Madonna col Bambino, S. Antonio, S. Siro e molti fedeli; è attribuito al veronese Domenico Ricci, detto Brusasorci [Verona 1516 circa - ivi 1567]». Tale identificazione non è però confermata né da G. Chiapparini [*et al.*], *La chiesa dei santi Faustino e Giovita di Malonno*, Artogne 1993, né da G. Ricci, *Malonno fra Quattro e Cinquecento*, Brescia 2017; è possibile che si tratti di un san Antonio in abiti vescovili.

204 A. Bertolini - G. Panazza, *Arte in Val Camonica*, Brescia 1990, vol. III, 1, p. 30: «Nelle nicchie, adorne di valva di conchiglia nel catino, sono statue in stucco modellate con forme ancora sobriamente seicentesche, ma alcune non prive di grazia e ormai tutte settecentesche benchè meno eleganti e meno fini di quelle della parrocchiale di Malegno: partendo dalla nicchia nell'angolo nord-ovest per poi tornare verso la controfacciata abbiamo S. Agata, S. Francesco Saverio, S. Giovanni Battista, S. Siro, S. Filastrio, S. Vincenzo Ferreri, S. Francesco di Paola, S. Giuseppe e S. Elisabetta». S. Re, *Il santuario di Cerveno e la rimozione del Simoni dalla memoria collettiva*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», Terza serie, IX (2004), fasc. 3-4, p. 208, nota 62 attribuisce le opere a Beniamino Simoni: «A Gianico, nella parrocchiale di San Michele, otto sculture in stucco bianco [...], anche questa attribuzione è fatta sull'analisi delle opere, in assenza di documentazione».

205 Bertolini - Panazza, *Arte cit.*, vol. III, 1, p. 151: «Ai lati dell'arco trionfale nelle parti concave e sopra le porte architravate di accesso alla sagrestia e agli ambienti accessori, sono le nicchie con la solita ricca cornice in stucco, e le buone statue, sempre in stucco bianco, raffiguranti S. Anatalone a sud e S. Siro a nord che tutto fa pensare siano da identificare fra quelle dovute al Simoni». Re, *Il santuario cit.*, p. 208, nota 62: «Ad Artogne, nella parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano, risalenti circa agli anni 1764-65 quattro statue in stucco bianco che raffigurano: Sant'Anatolone, San Siro, San Giovanni Nepomuceno e San Filippo Neri, ordinate – secondo l'archivio della parrocchiale – a Beniamino Simoni nel 1760 e pagate lire 250».

206 Un lavoro di catalogazione delle opere raffiguranti il santo in Valle Camonica permetterebbe forse di sviluppare e approfondire questo aspetto.

Conclusioni

L'indagine svolta sul culto di san Siro vescovo di Pavia ha permesso di appurare che l'evangelizzazione della Valle Camonica da parte del santo non è menzionata in alcun testo agiografico. Tale leggenda viene probabilmente creata sul finire del medioevo presso la pieve di Cemmo, unica chiesa che celebra san Siro a suo patrono, per rinvigorire l'egemonia che la pieve aveva sempre esercitato sul territorio e che era messa in pericolo dall'ascesa politica del comune di Breno.

La volontà di far risalire all'età apostolica l'origine del cristianesimo nel territorio camuno portò poi allo sviluppo della leggenda che viene riportata da Padre Gregorio: nel Seicento, infatti, è molto diffusa l'identificazione tra san Siro e il fanciullo che portò cinque pani e due pesci a Cristo per il miracolo della moltiplicazione. Lo storico camuno riferisce queste tradizioni e aggiunge che, dopo essere arrivato in Italia e aver stabilito la sede vescovile a Pavia, san Siro evangelizza le Alpi portando anche in Valle Camonica il lume della Fede.

Analizzando infine le opere d'arte e architettoniche legate a san Siro, presenti nelle chiese della Valle, emerge con chiarezza il divario esistente tra l'esiguo numero di raffigurazioni e le fonti documentarie, che mostrano lo sforzo della Comunità di Valle Camonica nel secolo XVII per far consacrare san Siro patrono del territorio, attraverso una supplica alla Diocesi di Brescia e l'intercessione della Sacra Congregazione dei Riti presso il Papa. Le poche opere raffiguranti il santo si concentrano principalmente nei paesi di Cemmo, dove si originò probabilmente il culto, attorno alla pieve dedicata al santo, e di Breno, centro politico e culturale del territorio; gestita dalla Comunità di Valle Camonica, con sede a Breno, è anche la chiesa di Santa Maria al Ponte, nel territorio di Malegno, che contiene una raffigurazione del santo.

Concludendo, si può dire che il culto di san Siro evangelizzatore e protettore della Valle Camonica, oggi poco sentito dalla comunità locale, è frutto di tradizioni e leggende che si sono sviluppate nel tempo attorno ai centri di potere politico ed ecclesiastico della Valle stessa.

Abbreviazioni

A.A. S.S. = *Acta Sanctorum*

A.P. Cemmo = *Archivio parrocchiale di Cemmo*

A.S.D. Brescia = *Archivio storico diocesano di Brescia*

BHL = *Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis*

BHL Novum Suppl. = *Bibliotheca Hagiographica Latina. Novum Supplementum*

CNI = *Corpus Nummorum Italicorum*

MGH = *Monumenta Germaniae Historica*

*RIS*² = *Rerum Italicarum scriptores (ser. II)*

Bibliografia

Aicher O.

1673 *Theatrum funebre, pars. IV*, Salisburgo.

Agnoletto, A., Struffolino Albricci, A.

1989 *La Madonna dei mestieri*, Breno.

Baffelli G.

1996 *Guida alla "lettura" della "Chiesa Nuova" di Sant'Andrea Apostolo*, Sussidio al Numero Unico pubblicato dalla Parrocchiale di Malegno in occasione della riapertura al culto della Chiesa restaurata, 20 ottobre 1996.

Bartolomeo da Trento

2001 *Liber Epilogorum in gesta sanctorum* edizione critica a cura di E. Paoli, Tavarnuzze (Firenze).

Bernardo Biancardi

2022 *Fondamenti storici del forte e antico castello di Vione e della sua comunità*, edizione a cura di Giarelli L. e trascrizioni di Riva C., Roma.

Bertolini A., Panazza G.

1980 *Arte in Val Camonica*, vol I, Brescia.

Bertolini A., Panazza G.

1990 *Arte in Val Camonica*, vol III, Brescia.

Billanovich M. P.

1986 *San Siro: falsificazioni, mito, storia*, in «Italia medioevale e umanistica», 29.

Bognetti G. P.

1963 *Brescia carolingia*, in *Storia di Brescia*, vol. I, Brescia.

Bonafini G.

1962 *L'origine del Cristianesimo in Valle Camonica*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», XXIX, fasc. 1.

Bonicelli P.

2022 *Il primo Green Pass della storia è camuno, un certificato del 1746*, in *Araberara*, 7 gennaio.

Bossi G.

1640 *Dyptica episcoporum. S. Ticinensis Ecclesiae ab anno Christi 46 ad annum ineuntem*, Pavia.

Brunelli G.

1698 *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de' popoli camuni*, Venezia.

Campana M.

1754 *Orazione in lode di San Siro primo vescovo di Pavia apostolo, e principale padrone della Valcamonica recitata in Breno il giorno della sua festa 9 dicembre 1754*, Brescia.

Capoferri L.

1830 *Memorie sulla Valcamonica*, Bergamo.

Caraffa F., Raggi A. M.

1968 *Siro, vescovo di Pavia, santo*, in «Bibliotheca Sanctorum», vol. XI, Roma. Fa parte di: *Bibliotheca Sanctorum*, Roma, 1961.

Casati A.

2021 *Marmi in viaggio. Pietre da costruzione e altari policromi nel Duomo di Pavia nel Seicento (con una nota sul ruolo dello scultore-impresario)*, in «Marmora et Lapidea», anno II.

Castellini P. G.

2023 *Note cennesche. Il politico di San Siro e Giovan Pietro da Cemmo*, in *Arte medievale nelle Alpi. Pittura, scultura e architettura fra Trecento e Quattrocento*, Roma.

Chiapparini G. [et al.]

1993 *La chiesa dei santi Faustino e Giovita di Malonno*, Artogne.

Chiesa I.

1634 *Della vita di santo Siro primo vescovo di Pavia*, Milano.

Cinelli Calvoli G., Sancassani D. A.

1746 *Biblioteca Volante*, Venezia, vol. III.

da Langasco C.

1968 *Siro, vescovo di Genova, santo*, in «Bibliotheca Sanctorum», vol. XI, Roma. Fa parte di: *Bibliotheca Sanctorum*, Roma, 1961.

Daniele I.

1968 *Siro, vescovo di Padova (?), santo*, in «Bibliotheca Sanctorum», vol. XI, Roma. Fa parte di: *Bibliotheca Sanctorum*, Roma, 1961.

De Marchi A.

2014 *Dilemmi e alternative ragionando sul politico di Paroto da San Siro a Cemmo*, in *Studi e Confronti*, vol. 4 *Il politico di Paroto. Esercizi per una ricostruzione*, Brescia.

De Rossi G. B.

1876 *Il Sarcofago di S. Siro: primo vescovo di Pavia*, in «Bollettino di Archeologia Cristiana», serie III, anno I.

Everett N.

2002 *The Earliest Recension of the Life of S. Sirus of Pavia (Vat. lat. 5771)*, in «Studi Medievali», 43.

Everett N.

2016 *Patron Saints of Early Medieval Italy AD c. 350-800. History and Hagiography in Ten Biographies*, Durham.

Faino B.

1658 *Catalogi quatuor compendiarium quos Coelum Sanctae Brixianae Ecclesiae circumplectitur*, Brescia.

Fappani A.

1972 *Santuari ed immagini Mariane*, vol. III *Valcamonica e Lago d'Iseo*, Brescia.

Favallini B., Bezzi G.

2004 *Camunni*, Brescia.

Fenaroli S.

1877 *Dizionario degli artisti bresciani*, Brescia.

Ferrari M.

1972 *In Papiam convenient ad Dungalum*, in «Italia medioevale e umanistica», 15.

Franzoni O.

1997 *L'antico ospedale degli esposti di Valle Camonica*, in *La Pia Fondazione di Valle Camonica attraverso i secoli*, Esine.

Franzoni O.

1997 *Uno sconnesso viottolo fuori mano. Il sistema stradale in Valle Camonica in epoca moderna*, in *Viaggiare in Valle Camonica*, Breno.

Franzoni O.

1998 *Curiosi trattenimenti contenenti ragguagli sacri e profani dei popoli camuni*, Breno.

Franzoni O.

2006 *Il tempo delle pievi in Valle Camonica*, in *Pievi della montagna lombarda*, Breno.

Gianani F.

1978 *Città di Pavia, la Basilica dei Santi Gervasio e Protasio nella Storia e nell'Arte*, Pavia.

Goldaniga G., Balotti L.

2020 *La peste in Val Camonica e il santuario dei morti miracolosi di San Valentino a Cuen di Demo*, Gianico.

Guadagnini G. B.

1781 *Orazione detta in Breno dal reverendissimo signor D. Giambatista Guadagnini arciprete vicario foraneo di Cividate nella solennità di San Siro apostolo, e protettore della Valle Camonica 9 Dicembre MDCCXXX*, Brescia.

Iacopo da Varazze

1998 *Legenda aurea*, edizione critica a cura di G. P. Maggioni, Tavarnuzze (Firenze).

Kaftal G.

1978 *Iconography of the saints in italian painting*, vol. III, Firenze.

Kaftal G.

1985 *Iconography of the saints in italian painting*, vol. IV, Firenze.

Lanzetti A.

1978 *Breve storia di Valcamonica*, Esine.

Lanzoni F.

1923 *Le origini delle diocesi antiche*, Roma.

Lanzoni F.

1927 *Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII*, vol. I, Faenza.

Leti G.

1676 *L'Italia Regnante*, Ginevra, vol. III.

Lugari G. B.

1894 *S. Siro primo vescovo di Pavia*, Roma.

Majocchi P.

2017 *Agiografia e potere: culto dei santi e rivendicazioni politiche a Pavia nel medioevo (secoli VI-XV)*, in *Santi, santità e agiografie nell'Italia settentrionale*, Pisa.

Marazzani S.

2014 *Documenti per la storia: alcune considerazioni sul politico di Paroto*, in *Studi e Confronti*, vol. 4 *Il politico di Paroto. Esercizi per una ricostruzione*, Brescia.

Matina L.

1645 *Unguis elogiorum*, Pavia.

Matina L.

1659 *Ducalis regiae lararium*, Venezia.

Motta G.

2009 *Pietre della fede a confronto: le antiche chiese di San Salvatore e San Siro*, in *Capo di Ponte e le terre degli antichi Camuni*, Brescia.

Murachelli F.

1978 *Cemmo - Storia di una Pieve Camuna*, Esine.

Ogliari F., D'Angelo E.

2007 *La vita di san Siro: vescovo e martire patrono della città di Pavia*, Assago.

Ormanico P. P.

1639 *Considerationi sopra alcune memorie della religione antica dei camuli, ò camuni di Valcamonica*, Brescia.

Orselli A. M.

1978 *La città altomedievale e il suo santo patrono: (ancora una volta) il «campione pavese»*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 32, n. 1.

Panazza P.

2000 *S. Siro a Cemmo di Capo di Ponte*, in *Le pievi del Bresciano*, Brescia.

Papasidero M.

2017 *Il genere dei furta sacra: aspetti letterari e funzioni comunicative del testo agiografico*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», vol. 71, n. 2.

Passamani B.

2004 *Arte in Val Camonica*, vol V, Gianico.

Pecorari C.

1631 *Discorso in lode di S. Siro primo Vescovo, et Appostolo di Pavia*, Pavia.

Pietro de' Natali

1543 *Catalogus Sanctorum*, Venezia.

Prelini C.

1879 *Il sacro deposito di San Siro nel settembre 1878: note storiche sopra le reliquie di San Siro primo vescovo di Pavia*, Pavia.

Prelini C.

1880 *San Siro primo vescovo e patrono della Città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*, vol. I, Pavia.

Prelini C.

1890 *San Siro primo vescovo e patrono della Città e Diocesi di Pavia: studio storico-critico*, vol. II, Pavia.

Priuli A.

1981 *La pieve romanica di S. Siro*, Bornato.

Putelli R.

1915 *Intorno al Castello di Breno*, in *Storia di Valcamonica, lago d'Iseo, vicinanze, Breno*.

Re S.

2004 *Il santuario di Cerveno e la rimozione del Simoni dalla memoria collettiva*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», Terza serie, IX, fasc. 3-4.

Ricardi M., Pedersoli G. S.

1992 *Grande guida storica di Val Camonica, Sebino, Val di Scalve*, Civitate Camuno.

Ricci G.

2017 *Malonno fra Quattro e Cinquecento*, Brescia.

Rizzi B.

1870 *Storia della Valle Camonica*, Pisogne.

Rosa G.

1886 *Guida al Lago d'Iseo ed alle Valli Camonica e di Scalve*, Brescia.

Rosa G.

1892 *La storia sul bacino del lago d' Iseo*, Milano.

Savio F.

1892 *La leggenda di S. Siro*, in «Giornale ligustico di archeologia, storia e letteratura», 19.

Savio F.

1932 *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni: la Lombardia*, parte II, vol. 2, Bergamo.

Savoldi G.

1658 *Vita di S. Obicio confessore conte, e cauagliar bresciano*, Brescia.

Sina A.

1935 *La pieve di Cividate Camuno*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», VI.

Sina A.

1952 *Le origini cristiane della Valle Camonica*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», XIX, fasc. 1-2.

Tammaro L.

1996 *Le fonti della «Translatio s. Syri»*, in «Italia medioevale e umanistica», 39.

Turchini A., Archetti G.

2004 *Visita apostolica e decreti di Carlo Borromeo alla diocesi di Brescia*, vol. IV *La Valle Camonica*, Brescia.

Ughelli F.

1644 *Italia sacra sive De episcopis Italiae et insularum*, vol. I, Roma.

Valvo A.

1991 *La più antica testimonianza epigrafica della cristianizzazione della Valcamonica*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche», LXV (1991), fasc. 2.

Vocino G.

2008 *Le Traslazioni di reliquie in età carolingia (fine VIII-IX secolo): uno studio comparativo*, in «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa», XLIV, n. 2.

Vocino G.

2011 *Hagiography as an Instrument for Political Claims in Carolingian Northern Italy: The Saint Syrus Dossier (BHL 7976 and 7978)*, in *An Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity*, Leiden.

Vocino G.

2017 *La leggenda dimenticata dei santi Siro e Ivenzio vescovi di Pavia, L'Ymnus sanctorum Syri et Hiventii (Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 566, BHL 7977b)*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», anno CXVII.

Appendice

1. Immagini
2. Padre Gregorio Brunelli, *Curiosi trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de' popoli camuni*, Venezia 1698.
Esemplare conservato nella Biblioteca comunale di Trento (t-G 3 f 51).
3. Elogio di san Siro patrono di Pavia in L. Matina, *Unguis elogiorum*, Pavia 1645.
Esemplare conservato nella Biblioteca Queriniana a Brescia (10a.N.IV.23).
4. Decreto di Mons. Bartolomeo Gradenigo (1689).
A.S.D. Brescia, Registro di cancelleria n. 34, S. Siro Patrono della Valle Camonica.
5. Esempi di fedì di Sanità della Valle Camonica
6. Officium Proprium cum octava di san Siro primo vescovo di Pavia, confessore e patrono di Valle Camonica, Brescia 1693.
Esemplare conservato in A.S.D. Brescia, Registro di cancelleria n. 34, S. Siro Patrono della Valle Camonica.

fabigiarelli2002@gmail.com

1. Immagini:

Figura 1. Maestro Paroto, polittico quattrocentesco proveniente dalla pieve di San Siro a Cemmo e conservato attualmente nella Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia.

Figura 2. Callisto Piazza, pala d'altare cinquecentesca raffigurante la Vergine in trono col Bambino fra i santi Sebastiano, Rocco, Antonio abate, Siro e due angeli, chiesa di Sant'Antonio, Breno.

Figura 3. Altare seicentesco di san Siro all'interno della chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo o «San Salvatore», Breno.